

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 6 | 11-41 (2019-2021)

**LA NOCIÓN DE *EXPEDITIVIDAD* EN EL REGISTRO
LÍTICO ARQUEOLÓGICO DE LOS ANDES
CENTRALES, DURANTE PERÍODOS HISTÓRICOS
TARDÍOS (ca. 1800 A.C. – 1532 D.C.): ESTADO DE LA
CUESTIÓN Y EVALUACIÓN CRÍTICA**

The Notion of Expediency in the archaeological lithic record of the Central Coast (Central Andes, Peru), during late historical periods (ca. 1800 Bc - 1532 ad): review and critical evaluation

Antonio Pérez¹ y Edwin Silva²

¹Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, CNRS - UMR 7041 ArScAn-Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, 200 Avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex, France. E-mail: antonioperezbalarezo@hotmail.com

²Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Calle Germán Amézaga 375, Ciudad Universitaria, Lima, Perú. E-mail: qarwarasu@gmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En los Andes Centrales, las ocupaciones posteriores al Precerámico suelen estudiarse desde conjuntos materiales diferentes a la industria lítica. Dada la amplia distribución de útiles sobre cerámica, óseo, madera o metal, a menudo se pasa por alto el hecho de que la roca dura sigue siendo el soporte más importante para la producción de útiles afilados y, por tanto, *locus* primario para el estudio de la cotidianeidad pasada. A pesar de ello, algunas investigaciones han tenido lugar, sobre todo, en las últimas décadas. El presente trabajo realiza un estado de la cuestión de esta información, delimitada por el lapso *ca.* 1800 a.C. – 1532 d.C., a fin de evaluar la pertinencia epistemológica de la noción de *expeditividad* para la aprehensión de estos conjuntos líticos, en períodos en los que, *a priori*, la ausencia de *estrés temporal* parece prevalecer como criterio clasificador.

Palabras Clave: expeditividad, tecnología lítica, períodos históricos, tardíos, Andes Centrales.

ABSTRACT

In the Central Andes, subsequent occupations to the Preceramic are usually studied from material assemblages other than lithic industry. Given the wide distribution of tools on ceramics, bone, wood or metal, the fact that hard rock remains the most important support for the production of sharp tools and, therefore, primary *locus* for the study of past daily life, is often overlooked. Despite this, some research has taken place, especially in recent decades. The present work realizes a state of art based on this information, delimited by the lapse *ca.* 1800 BC - 1532 AD., aiming at evaluating the epistemological relevance of the notion of *expediency* for the apprehension of these lithic assemblages, in periods in which, *a priori*, the absence of *time stress* seems to prevail as a classifying criterion.

Keywords: expediency, lithic technology, late historical periods, Central Andes.

INTRODUCCIÓN

Jordan Downey, al considerar el contexto de sus investigaciones sobre las tecnologías líticas de cuatro sitios asociados al oráculo de Catequil en Huamachuco, realiza el comentario siguiente, al que nos suscribimos:

“...in a region where large sedentary sites predate intensive agriculture, where the first monumental architecture appeared in the Pre-ceramic period, and where fancy ceramics, elaborate metal ornaments, and intricate textiles are only the tip of the archaeological iceberg, it is perhaps not surprising that archaeologists have generally overlooked lithic artifacts from Andean complex societies...” (Downey 2010: 79, el subrayado es nuestro).

Así, los conjuntos líticos de las sociedades complejas andinas, cuando han sido incluidos en las investigaciones arqueológicas, no han recibido el interés que merecen, perdiéndose la oportunidad de identificar tecno-complejos¹, y consecuentemente, evaluar el comportamiento evolutivo del equipo instrumental.

Los treinta y ocho trabajos referidos exclusivamente a material lítico tardío en los Andes Centrales se han concentrado en el análisis de la producción de los artefactos (Brown 1926; Donnan y Moseley 1968; Tschini 1968; Lavallée 2013 [1969-70]; Hyslop 1976; Rivera 1978; Lavallée y Julien 1983; Gero 1983a y b, 1989, 1991; Stone 1983; Russell 1988; Costin *et al.* 1989; Seddon 1994; Bandy 1995; Read y Russell 1996; DeLeonardis 1997, 2005; Bencic 1999, 2001, 2015, 2016; Giesso 2000, 2003a y b, 2010; Vining 2005; Burger 2007; León 2007; Yataco 2008; Downey 2009, 2010; Cruz 2014; Silva 2014, 2016; Fortin y Nash 2015; Fortin 2015; Hu 2016). De esta manera, es dejada de lado la esfera del consumo/uso, parte fundamental para concebir a un útil. Casi en todos los

casos, los *loci* de uso han sido analizados de forma indirecta, a través de la ubicación contextual de artefactos retocados y su asociación con otras evidencias. Este escenario resulta comprensible si se toma en cuenta el hecho de que gran parte de los estudios se ha realizado con piezas procedentes de colecciones y no de excavaciones directas. Esto explica, así mismo, la ausencia de investigaciones a nivel traceológico, debido al estado de superficie de las piezas, generalmente poco adecuado para este tipo de estudios.

Sumado a lo anterior, no existe una memoria técnica relativa al utillaje lítico tallado y pulido². Los escasos documentos etnohistóricos de los siglos XVI, XVII y XVIII (*v.g.* Cieza 1959 [1533]: Primera parte, Capítulos XXII y XXXIII, XLIV, L, CXIV, CXVIII; De la Vega 1967 [1609]: Libro I, Capítulo XXVIII; Betanzos 1992[1561]: Capítulo III), iconográficos (Hocquenghem 1978; Orefici 1992) y etnográficos (Bandelier 2009[1910]; Flores 1979; Alva y Donnan 1993) aluden, especialmente, a diferentes tipos de armas de guerra y a ciertos aspectos míticos relacionados (*v.g.* Ávila 2017[1598]: Capítulos IV y V).

A pesar de los vacíos antes mencionados, estas industrias han sido ampliamente interpretadas como la expresión de una tecnología *expeditiva*, desde una perspectiva cultural y social, y no necesariamente tecnológica.

Por esta razón, consideramos que el desarrollo de la investigación sobre industrias líticas en los Andes Centrales implica la introducción de ciertos cambios en los planos epistemológico y metodológico. Con el interés de aportar en el logro de este objetivo, el presente trabajo, primero, pasa revista a los trabajos relativos a industrias líticas tardías en los Andes Centrales (entre *ca.*

1800 a.C. y 1532 d.C.), identificando cuatro etapas de desarrollo académico. A continuación, sintetizamos la información por períodos arqueológicos (Período Inicial-Horizonte Tardío), y, finalmente, a partir de lo anterior, evaluamos la pertinencia de la noción de *expeditividad* para la descripción e interpretación del utillaje tardío.

SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

Sin dejar de considerar la concepción original de *Andes Centrales* (Lumbreras 1981: 55, 67), en el presente trabajo, se incluye también la descripción de industrias líticas provenientes de algunos sitios arqueológicos localizados en la cuenca del Titicaca, en territorio boliviano. Durante el Horizonte Medio, esta área es fundamental para comprender las interacciones socio-económicas³ entre, por ejemplo, Wari y Tiwanaku.

Cabe, entonces, en primer lugar, definir la división analítica⁴ que se realiza a lo largo de nuestra presentación. Por un lado, llamamos *industrias líticas tempranas* a las comprendidas en todo el período Precerámico⁵ (Rowe 1962; Lanning 1967), aproximadamente desde 15.000 a.C.⁶ hasta 1800 a.C. Por otro lado, denominamos *industrias líticas tardías* a las que se ubican temporalmente desde 1800 a.C. hasta 1532 d.C. (del Período Inicial al Horizonte Tardío), lapso correspondiente a los *Períodos Históricos Tardíos*⁷.

Cabe precisar que el término «*industria*» es utilizado aquí en el sentido de conjunto de artefactos manufacturados en piedra, recuperados en un mismo sitio arqueológico (Lenoir 1974: 61). De forma más general, ese término se utilizará también para referirse a los conjuntos líticos recuperados en

un valle o período.

Con esta división, entre industrias líticas tempranas y tardías, pretendemos evitar el uso de clasificaciones poco neutras conceptualmente, tales como *industrias líticas de sociedades complejas* (Downey 2009: 48), *tecnología lítica en sociedades de nivel estatal* (Bencic 2015: 22; Fortin 2015: 130) o *producción lítica en sociedades complejas* (Giesso 2010: 21)⁸. Aunque se trate sólo de formalidades, estas denominaciones pueden relacionarse con el marco teórico-metodológico empleado para el análisis de las industrias.

UNA BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS TARDÍAS EN LOS ANDES CENTRALES

Este apartado tiene por objetivo presentar el contexto general del desarrollo académico en torno a industrias líticas tardías en los Andes Centrales⁹ (Figura 1), con especial atención al tratamiento de la noción de *expeditividad*.

Entre sus acepciones más aceptadas, la *expeditividad lítica* se concibe como una herramienta conceptual teórico-metodológica utilizada para describir, en primera instancia, una clase particular de conjuntos y artefactos líticos caracterizados por su corto tiempo de producción y uso; y, para interpretar, en última instancia, un tipo de estrategia tecnológica relacionada a una reducida planificación del diseño, aprovisionamiento de materia prima, confección, uso, transporte, mantenimiento y descarte de los útiles.

Este tipo particular de estrategia tecnológica —esbozada por Binford (1973) e introducida formalmente por Binford (1979)— ha sido contrapuesto a la *conservación* y al

Figura 1. Principales sitios arqueológicos, con estudios de industrias líticas tardías en los Andes Centrales, mencionados en el texto. La denominación *Alto Chicama* hace referencia, más bien, a una zona geográfica que incluye una decena de sitios arqueológicos datados relativamente entre el Horizonte Temprano y Horizonte Tardío (Yataco 2008: 783-790) (Fuente: Elaborado por los autores).

comportamiento oportunístico, sin que el registro arqueológico deje de mostrar casos en los que ellas ocurren de manera simultánea (Binford y Binford 1966; Binford 1973, 1979; Oswalt 1976; Gould 1980; Bamforth 1986; Bleed 1986; Torrence 1989; Shott 1989, 1996; Nelson 1991; Bousman 1993; Andre-

fsky 1994, 2005, 2008; Hayden *et al.* 1996; Odell 1996; Escola 2004).

De esta manera, el denominado “*diseño expeditivo*” (*sensu* Bousman 1993: 71) da lugar a un “*útil expeditivo*” (*i.e. expedient tool* o *instant tool*) caracterizado por conllevar un tiempo breve de producción (Bleed 1986:

740). Estas categorías, aunque originalmente definidas para el instrumental lítico en contextos de sociedades cazadoras-recolectoras, han sido aplicadas también en contextos agro-pastoriles desde diferentes perspectivas (v.g. Parry y Kelly 1987; Johnson 1989, 1996; Jeske 1992; Escola 2000, 2004).

Así mismo, cabe señalar que generalmente la tecnología expeditiva ha sido asociada a nociones como *situational gear* (Binford 1979: 264-266) e *informal tools* (Andrefsky 1994: 22), es decir útiles *no estandarizados* y *casuales*, en términos de diseño morfológico, producción y uso.

Por su puesto, estas nociones se encuentran en la base de una historia de continuas derivaciones semánticas y aplicaciones diversas en el registro arqueológico, que evaluaremos más adelante. Por el momento, esta síntesis nos permite comenzar con una breve historiografía sobre los usos de la noción de expeditividad lítica en los Andes Centrales.

De ninguna forma, esta presentación corresponde a una revisión exhaustiva. Se trata, más bien, de un esbozo breve sobre las principales tendencias teórico-metodológicas identificadas, a través del análisis de los siguientes criterios: (1) carácter de las colecciones analizadas, (2) marco teórico elegido, (3) metodología empleada, (4) técnicas de análisis y grillas de lectura, y (5) problemática asumida.

Observemos, entonces, que el todavía *joven* interés por los estudios líticos en los Andes Centrales (Lavallée 1985: 411)¹⁰ se ha inspirado frecuentemente en la escuela prehistórica francesa, sin que esto signifique un desarrollo fecundo y bien logrado (Lodeho 2012: 63). Aun así, no son pocos los estudios que siguen el abordaje de otras escuelas, particularmente la norteamericana

—con sus diferentes tendencias—, raramente compatibles con los estudios de inspiración francesa. Como resultado de esta amplia diversidad teórica, los métodos de análisis conforman una realidad caleidoscópica, muchas veces dependiente de la perspectiva particular de cada arqueólogo. No existe, pues, un programa teórico-metodológico sistemáticamente organizado que guíe los estudios líticos en los Andes Centrales.

En esta región, los períodos posteriores al Precerámico suelen estudiarse desde otras líneas de investigación diferentes a la tecnología lítica, olvidándose que, a pesar de la amplia distribución de útiles sobre cerámica, hueso, madera o metal, la roca dura sigue siendo el soporte más importante para la producción de útiles con filo (Downey 2009: 49), y por tanto, el lugar primario para el estudio de la cotidianeidad pasada.

Primera etapa: 1923 y la descripción sumaria

Desde el interés primigenio de Max Uhle a inicios del s. XX —inicio de la arqueología científica en el Perú—, el primer trabajo sobre artefactos líticos tuvo que esperar dieciocho años. De hecho, se trata de una nota corta que describe sumariamente un conjunto de piezas provenientes de la parte noroccidental de los Andes Centrales. De esta manera, se abre el interés por los artefactos líticos, describiendo su presencia y asociación con otras evidencias, a fin de establecer cronologías relativas. En el plano metodológico, los artefactos líticos no reciben ningún tratamiento particular. El estudio de las industrias líticas, en sentido estricto, todavía no ha comenzado.

"In 1911 I noticed on the surface of a small

headland, Punta Picos, 26 miles south-west of Tumbes, stone flakes which appeared to have been made by human agency" (Brown 1926: 97). Con estas palabras inicia el primer trabajo sobre artefactos líticos en el Perú, realizado por C. Barrington Brown, bajo el título *On stone implements from northwest Peru*. El reporte, de siete hojas, da cuenta principalmente de una raza pre-Inca (*El Estero men, Ibid.*: 101) de *gran antigüedad*, que elaboró útiles sobre lasca con diversos tipos de materias primas en sitios costeros y del interior. En el sitio denominado El Estero, el conjunto lítico recuperado está compuesto por raspadores y perforadores (*Ibid.*: Plate G, figura 6). Así mismo, el autor describe algunos implementos *neolíticos* asociados como hachas pulidas, manos de mortero, morteros, cuencos y figurinas que le permiten elucubrar sobre la antigüedad de estas ocupaciones. A pesar de su brevedad, lo más resaltante de este trabajo es la temprana descripción tecnológica de las hachas pulidas, que permite al autor tener una idea general de las técnicas aplicadas para su elaboración.

Como puede entreverse, un único trabajo no puede definir una etapa académica. Sin embargo, dada la amplia diferencia temporal y metodológica entre éste y otros trabajos posteriores, nos parece adecuado reseñarlo de forma aislada.

Segunda etapa: Los años 1970 y el auge de la tipología

Este período se caracteriza por el inicio y desarrollo de las clasificaciones tipológicas de industrias líticas tardías en los Andes Centrales. Aunque escasas, la mayoría de las investigaciones tienen lugar en la sierra (Lavallée 2013[1969-70]; Hyslop 1976; Ri-

vera 1978), y sólo una en la costa (Taschini 1968). El enfoque tipológico permitió definir las características particulares de cada industria lítica y sentó las bases de una futura línea de investigación sobre la expeditividad/conservación, a través de categorías morfológicas que califican a los útiles como *arcaicos* o *poco elaborados*.

Con el trabajo tipológico de M. Taschini sobre artefactos líticos provenientes del sitio de Cajamarquilla asignados al Período Intermedio Temprano-Horizonte Medio en la Costa Central, se inicia, propiamente, el estudio de las industrias líticas tardías en los Andes Centrales. El enfoque tipológico de la autora recoge la propuesta de François Bordes para el Paleolítico Medio y Superior de Europa Occidental, muy en boga en la época (publicada siete años antes).

La importancia del trabajo de Taschini no radica únicamente en su calidad de fundador de los estudios líticos tardíos en los Andes Centrales, sino también, y sobre todo, en la problemática que vislumbra e intenta resolver: la naturaleza histórica de las piezas que analiza. Al ser un trabajo preliminar, las piezas se definen a nivel tipológico comparativo, para luego abordar su carácter histórico en el seno de la evolución técnica local o lo que ella denomina *phylum* (*Ibid.*: 41): ¿se trata de una convergencia o de un arcaísmo técnico, o más bien la consecuencia del contacto con otras civilizaciones? Observamos, pues, la semilla de una problemática que la arqueología del material lítico ha heredado y que no ha sido atendida desde hace cincuenta años.

En lo que concierne a la expeditividad lítica, la autora no hace referencia a ella de manera explícita — como es lo lógico debido a la época —, pero sí a una industria de *tipo elemental y no especializada*, producida

por una sociedad con poco acceso al metal:

“In esso sono naturalmente comprese delle forme di passaggio, come ne esistono in tutti gli orizzonti. Nonché esemplari atipici di determinate categorie: ed è tanto più naturale che ve ne siano in industrie come questa, composta di tipi elementari e non specializzati” (Taschini 1968: 7, el subrayado es nuestro).

Más adelante, la autora señala que la presencia de este tipo de artefactos de carácter *primitivo* (Ibíd.: 39) podría ser interpretada como un fenómeno de convergencia técnica, en razón de la simplicidad de su concepción y ejecución:

“Ove non risulti possibile trovare le prove né di una evoluzione locale, né di contatti con civiltà diverse, la presenza di simili oggetti litici in epoca recente potrebbe essere interpretata come un fenomeno di convergenza. La semplicità della loro concezione ed esecuzione renderebbe più plausibile una spiegazione del genere” (Ibíd.: 40, el subrayado es nuestro).

Así, se consideran como artefactos simples y sin mayor concepción a: *chopping-tools*, *chopper-rabot (pialla)*, núcleos, denticulados sobre lascas de guijarro, denticulados sobre guijarro, raspadores sobre lasca, entre otros. Para la manufactura de la mayoría de estos artefactos la autora señala una utilización predominante de materia prima local bajo la forma de guijarros de basalto y andesita.

Ahora bien, con respecto al área serrana, los años setenta serán testimonio de tres trabajos de corte tipológico. En primer lugar, la tesis doctoral de J. Hyslop (1976), que, si bien se centra en la arqueología general del reino Lupaca — perteneciente al Período Intermedio Tardío, en Puno —, contiene un apartado dedicado al análisis tipológico del utillaje lítico. Además, Hyslop brinda información sobre las colecciones de superficie en varios sitios de la parte

norte de la cuenca del Titicaca datados del Horizonte Temprano al Horizonte Tardío (Hyslop 1976: 441).

Dos años después, Rivera (1978) presenta los resultados de la aplicación de una tipología básica para las puntas Wari (Horizonte Medio), señalando que en el sector Yanapunta del sitio homónimo, habría tenido lugar una posible producción especializada de estos artefactos. Ahora bien, a nivel tipo-tecnológico, sólo un trabajo se desarrolla en estos años. El estudio de Lavallée (2013 [1969-70]) se incluye dentro de la *escuela prehistórica francesa* correspondiente a la década de los años setenta, la que, como veremos enseguida, continúa aplicándose hasta la década posterior. Este trabajo es importante debido al abordaje que realiza de la tipología europea, tras su aplicación a piezas que, generalmente, no se ajustan a los tipos que ésta considera de forma clásica. Ante esta realidad, la autora se decanta por un análisis centrado en la morfología y tecnología de los artefactos y no en su posible utilización. Sobre la base de esta perspectiva, comienza a vislumbrarse la existencia de alteridades técnicas frecuentemente forzadas a encajar dentro de la tipología europea. A pesar de ello, la autora adjudica a estos artefactos un carácter *poco especializado* (Lavallée 2013[1969-70]: 232), respaldando así la interpretación de las industrias líticas tardías como expeditivas:

- *“... conjunto de artefactos groseros... materia prima... ingrata”* (Ibíd.: 231).
- *“... únicamente... dos herramientas especializadas que son dos “raspadores” ”* (Ibíd.: 232).
- *“... industria rápidamente fabricada... empleo poco especializado... rápidamente... abandonado... equipo ocasional”* (Ibíd.)
- *“... ciertas piezas han podido servir para fi-*

nalidades o usos distintos, tales como cortar y raer a la vez” (Ibíd.).

Las categorías y tipos de artefactos tallados que se incluyen bajo esta descripción de son: cantos rodados sin huellas de fabricación, implementos sobre núcleos e implementos sobre lascas (entre ellos, cepillos y cuchillos; los raspadores, por el contrario, son considerados como útiles especializados, aun cuando su definición tipológica es hipotética). Por su parte, la materia prima predominante es el cuarzo y el soporte mayoritario es el guijarro ovalado, seguido de nódulos y lascas.

Tercera etapa:

Los años 1980 y la tipo-tecnología como transición hacia la tecnología

Esta década se caracteriza por el estudio tipo-tecnológico de los artefactos líticos, predominantemente desde la escuela norteamericana (Stone 1983; Russel 1988; Gero 1983a y b, 1991; Costin *et al.* 1989), y sólo uno desde la escuela francesa (Lavallée y Julien 1983); todos realizados en la región serrana. Estas investigaciones incluyen ciertos criterios de lectura tecnológica de piezas y conjuntos, a fin de obtener información sobre las secuencias de reducción lítica desplegadas en determinadas áreas de actividad. Con estos elementos, la problemática central ya no reside en la definición tipológica de las industrias —eje principal de investigación en la década anterior— sino en su caracterización funcional. Así, las industrias son comprendidas como el resultado de una determinada organización socio-económica, producción artesanal y/o doméstica.

En un trabajo inaugural, J. Stone, da cuenta de las implicancias socio-económi-

cas de los conjuntos líticos provenientes de superficie (45 hectáreas) en los alrededores de Huari, señalando que durante su ocupación temprana, los habitantes utilizaron predominantemente materias primas locales para la manufactura de útiles (Stone 1983: 298, 307-308).

Más allá de ello, lo más resaltante es su propuesta de una *especialización artesanal* relativa a la producción de material lítico tallado durante el imperio Huari; propuesta que se basa, principalmente, en la presencia de útiles retocados (juzgados como *más elaborados*) sobre un material exótico como la obsidiana. Sin embargo, ninguna evidencia de talleres de producción fue hallada en el área estudiada (Stone 1983: 306-310). Complementariamente, la autora señala que los útiles menos elaborados fueron manufacturados en materia prima local, en Huari, y por no especialistas (*Ibíd.*: 294-295).

De forma paralela, el trabajo perteneciente a la escuela prehistórica francesa (Lavallée y Julien 1983) continúa con el enfoque tipo-tecnológico de la década anterior.

Se trata de un estudio de las industrias recuperadas en una veintena de sitios pertenecientes al *Señorío* Asto de la etnia Ankara, correspondiente al Período Intermedio Tardío de la Sierra Sur peruana (Huancavelica). De acuerdo a las autoras, el objetivo no fue realizar una tipología, sino evaluar los probables usos del utillaje. Los artefactos reportados, manufacturados sobre un amplia diversidad de materias primas, son: por un lado, armas e instrumentos de caza, instrumentos de arado, molienda, martillos, moledores, percutores, entre otros; y, por otro lado, utillaje pequeño sobre lasca, núcleos, lascas sin retoque y útiles cortantes sobre lasca y

guijarro (cuchillos, *rabots*, raspadores, *ra-clettes*, muescas, *becs* y perforadores) (*Ibid.*: 139-143).

Aunque algunos artefactos difieren técnicamente del conjunto total, en general “*L’ensemble de l’outillage... est peu spécifique*” (*Ibid.*: 72). Para las autoras, así, se trata de:

- “... un équipement de fortune, fabriqué pour un usage immédiat et souvent abandonné ensuite...” (*Ibid.*: 71).
- “... outillage peu diversifié...” (*Ibid.*: 71-72).
- “... des solutions différentes aient été choisies pour remplir une même fonction...” (*Ibid.*: 72).

De esta manera, las autoras concluyen que los útiles son muy difíciles de clasificar en tipos, debido a la mala calidad para la talla de la materia prima y la ausencia de formas sistemáticamente planificadas. Por tanto, se trataría de un utillaje sin *estilo* (*Ibid.*: 67).

Por otro lado, los trabajos de Gero (1983a y b, 1991) resultan, así mismo, de significativa importancia para el tratamiento de las industrias líticas tardías. La autora estudia una muestra de casi seis mil piezas provenientes de una habitación/basural datada en el final del Período Intermedio Temprano e inicios del Horizonte Medio, así como piezas provenientes del templo de Huaricoto, correspondientes al Período Inicial y Horizonte Temprano.

A pesar de la gran cantidad de material analizado y la larga secuencia ocupacional presente en el sitio, la autora señala que los conjuntos de Huaricoto desafían cualquier clasificación tipológica de carácter funcional (Gero 1983b: 44). Su estudio, pues, tiene por objetivo realizar interpretaciones funcionales sobre los útiles de Huaricoto desde una perspectiva diacrónica, a través del relevamiento de criterios morfo-funciona-

les relativos al borde activo (*working edge*): longitud, ángulos, presencia de estrias, pulido y diferentes macro-huellas de uso (*Ibid.*: 43).

Además, el trabajo de J. Gero en Huaricoto llama la atención sobre la estructura de la materia prima como determinante para la comprensión funcional del útil, propuesta que resulta pionera para la época (Gero 1983b: 41), pero no tiene mayor desarrollo en años posteriores.

Por lo demás, la autora toma en cuenta las condiciones de complejidad social emergente en tiempos formativos, a partir del aumento de la producción especializada concentrada en la agricultura de maíz y la existencia de redes de intercambio de rocas de alta calidad. Así, estas condiciones habrían generado, según ella, una estrategia más especializada (*i.e.* conservación) de producción y uso de artefactos líticos, y por consiguiente, mayor inversión de energía en la manufactura del utillaje (Gero 1983b: 46). En consecuencia, gran parte de los útiles sobre lasca y las lascas sin retoque —predominantemente sobre cuarcita y riolita locales— devienen *generalized tool, preform, multi-purpose, unstructured* (Gero 1983b: 48); susceptibles, en cualquier caso, únicamente de análisis métrico.

En un trabajo posterior, J. Gero critica la negligencia representada por el reducido análisis minucioso del utillaje expeditivo, y propone que esta crítica —junto a una definición más amplia de la noción de útil— constituye el fundamento para un análisis feminista del uso de utillaje arqueológico (Gero 1991:166). De esta forma, la pregunta ya no sería *qué* son los útiles o *cómo* han sido manufacturados, sino *cómo* ciertas actividades fueron realizadas a través de ellos (*Ibid.*: 169).

La autora reconoce la dificultad para rea-

lizar atribuciones directas de género sobre piezas individuales, y, por tanto, propone ciertos criterios para la elucidación de la participación femenina en la producción lítica: estudiar, preferencialmente, (1) conjuntos provenientes de áreas habitacionales, (2) manufacturados en materias primas locales, y (3) caracterizados como expeditivos (*expedient flake tools*). Siguiendo estos criterios, “we will surely “see” women” (Gero 1991: 176).

Con esta propuesta, la autora analiza una muestra total de 1014 artefactos, correspondientes a la larga secuencia de Huaricoto, que comienza en el Precerámico y termina en el Período Intermedio Temprano, constituida predominantemente por *flake tools*. La principal conclusión a la que arriba es que, luego del Horizonte Temprano, el reemplazo de bifaces por útiles expeditivos sugiere la concentración de trabajo secular femenino en contextos domésticos de producción, a través de la explotación de abundante materia prima local (Gero 1991: 185).

Russell (1988), por su parte, plantea la presencia de una especialización artesanal relativa a la producción de útiles laminares, así como una fuerte variabilidad funcional referida al macro-utillaje (azadas, útiles de molienda, entre otros) en el valle superior del Mantaro, entre la fase Wanka II (Período Intermedio Tardío) y Wanka III (Horizonte Tardío).

El autor llega a la conclusión que la ocupación Inca no introdujo drásticos cambios tecnológicos a nivel de áreas de producción lítica, a excepción de las azadas que fueron manufacturadas con mayor intensidad. Ahora bien, en lo relativo a las lascas recuperadas, ningún patrón formal resultó aparente tras el análisis morfológico. Por este motivo, se prosiguió con el análisis métrico y estadístico de las piezas, realizado, años después, por Read y Russell (1996).

En esta misma zona geográfica, C. Costin y colegas investigan el mismo fenómeno, pero desde diferentes líneas de evidencia.

Los autores definen una tecnología simple y sin mayores cambios entre las fases Wanka II (parte final del Período Intermedio Tardío, 1350-1460 d.C) y Wanka III (Horizonte Tardío, 1460-1533 d.C.) de la región superior del valle de Mantaro (Costin *et al.* 1989: 123-124). El único cambio importante se refiere al aumento de la cantidad de percutores grandes e irregulares (*hammerstones*) hacia Wanka II, hecho que no se interpreta desde una dimensión tecnológica, sino como un aspecto económico de la producción que responde a las demandas de la nueva organización Inca (*Ibid.*: 124). Es preciso señalar, finalmente, que la metodología empleada por los autores es una combinación de tipo-tecnología y análisis contextual, desde una perspectiva diacrónica.

Cuarta etapa:

De 1990 a nuestros días: hacia una definición tecnológica de las industrias líticas

Al igual que la década anterior, definida, principalmente, por un incremento de las clasificaciones tipo-tecnológicas, los años noventa representan una continuación de esta perspectiva. Sin embargo, la sofisticación de las nuevas propuestas es un criterio válido para dividir ambos períodos. Sumado a ello, el conflicto armado interno (1980-2000) influye en el desarrollo de las investigaciones, produciendo un vacío de aproximadamente diez años.

Recién a mediados de la década de los años noventa se reinician los trabajos tipo-tecnológicos, tanto en la costa (DeLeonardis 1997, 2005) como en la sierra (Seddon 1994; Read y Russel 1996; Bencic 1999, 2001, 2015, 2016;

Giesso 2000, 2003a y b, 2010; Vining 2005; Burger 2007; Downey 2009, 2010; Cruz 2014; Fortin y Nash 2015; Fortin 2015; Hu 2016).

Paralelamente a estos desarrollos, a nivel tecnológico, únicamente cuatro trabajos caracterizan esta etapa, desde el segundo lustro del presente siglo: en costa (León 2007; Silva 2014, 2016) y sierra (Yataco 2008). Estas investigaciones emplean una metodología de orientación francesa para recuperar el interés por las industrias mismas, iniciado ya en la década de los años setenta.

A pesar de constituir estudios aislados, ellos ofrecen elementos teórico-metodológicos importantes para la consolidación futura de una perspectiva tecnológica y funcional de las industrias líticas tardías. Por otro lado, los estudios exclusivamente funcionales no han tenido mayor desarrollo en los Andes Centrales (para el área boliviana, *legere* Bandy 1995), tratándose sobre todo de análisis macroscópicos como complemento de los análisis tipo-tecnológicos (v.g. Burger 2007; Downey 2009).

Es necesario señalar que ningún trabajo bajo el abordaje tecno-funcional de la escuela prehistórica francesa (*sensu* Boëda 2013) ha sido llevado a cabo sobre industrias líticas tardías peruanas¹¹.

Señalemos, entonces, que la crítica a la expeditividad lítica, iniciada en la etapa anterior, es emprendida, ahora, desde otras perspectivas.

El trabajo de Read y Russell (1996) es una muestra de ello. Los autores reclaman un análisis mucho más objetivo del utillaje expeditivo o *unretouched flake tools* (Read y Russel 1996: 665). La crítica directa es hacia los trabajos más intuitivos que, según los autores, no poseen ninguna base estadística y, por tanto, consideran al utillaje no retocado como homogéneo y sin mayor estructura tecnológica. Su planteamiento

se basa en la medición de una serie de criterios métricos relativos al daño del borde activo (*edge damage approach*), la clasificación de las lascas en términos de agregados de reducción tecnológica y procedimientos de *clustering* (Read y Russell 1996: 666-673). Además, consideran también criterios relativos a la geometría original de las lascas como fundamentales para comprender la producción y consumo de los útiles (*Ibid.*: 673). Estos criterios se aplican al estudio de una reducida muestra de lascas provenientes de cinco sitios pertenecientes a la *cultura* Wanka.

El trabajo de Seddon (1994), por su parte, presenta los resultados del análisis del conjunto lítico proveniente del sitio Tumatumani en Juli (Puno), al suroeste de la cuenca del Lago Titicaca, correspondiente a la parte final del Horizonte Temprano e inicios del Período Intermedio Temprano (500 a.C.–400 d.C.). Las piezas líticas recuperadas tanto en superficie como en estratigrafía, son estudiadas desde un enfoque tipológico y de aprovisionamiento de materias primas, con el objetivo de evaluar los cambios tecnológicos durante las dos ocupaciones mayores del sitio: pre y post-Tiwanaku. La tipología utilizada estudia útiles, *débitage* y *debris*, sin abundar en el tema del tipo de estrategia tecnológica implementada.

Por otro lado, se encuentran los trabajos relativos a las industrias líticas Wari y Tiwanaku, que permiten observar la creciente formación de un sub-campo de investigación propio, incluso desde la década anterior (v.g. Browman 1998; Bencic 1999, 2000; Burger *et al.* 2000; Vining 2005; Fortin 2015). Las razones de este hecho radican en el encuentro de diversos factores en los sitios ayacuchanos: urbanismo, contextos primarios, presencia de bifaces, sistemas de armas, disponibilidad y accesibilidad

de obsidiana, entre otros. Estos elementos favorecen la comparación de materias primas y utillaje lítico a diversas escalas (incluyendo sitios arqueológicos de la cuenca del Titicaca), y no sólo en relación al Horizonte Medio (desde el Horizonte Temprano de Chiripa, por ejemplo, hasta el Tiwanaku clásico) (Browman 1998).

En este contexto, de particular importancia son los trabajos de tipo-tecnología ejecutados por C. Bencic, en Iwawi (Bolivia) y Conchopata. El objetivo de la investigación realizada es comprender la organización tecnológica de ambos sitios, y obtener información socio-económica a través de la comparación de las colecciones.

Si bien se menciona explícitamente el sintagma *organización de la tecnología* (Bencic 2001: 90), y es citada la fuente original, no se utilizan las propuestas de este enfoque para describir e interpretar el utillaje. Así, la metodología empleada es propia de la escuela norteamericana, pero desde las propuestas de Odell (1981), Ahler (1989) y Andrefsky (1994) para material lítico tallado, y considerando a Adams (1996) para el material pulido. Se entiende, entonces, que todo el tratamiento sobre expeditividad y conservación tiene su origen en la propuesta de W. Andrefsky, en relación a las asumidas relaciones existentes entre calidad y abundancia de materia prima, así como el esfuerzo invertido en la manufactura de un útil (Andrefsky 1994: 30, Figura 2).

En base a lo anterior, la autora analiza dos colecciones líticas, provenientes de excavaciones de los sitios de Iwawi (Bolivia) y Conchopata (Perú), concluyendo que, en ambos sitios, se llevaron a cabo estrategias de expeditividad y conservación, pero en diferente proporción. Los únicos elementos comunes constituyen los denominados útiles *poco modificados con usos múltiples* (Ben-

cic 2001: 95) o *multipropósito* (Ibid.: 113), definidos por una aparente débil correlación entre forma y función en los artefactos analizados.

En una investigación posterior, C. Bencic extiende su estudio inicial y presenta los resultados, también por tipo-tecnología, del estudio de conjuntos líticos provenientes de Conchopata, datados del Período Intermedio Temprano al Horizonte Medio (400-1000 d.C.). Este nuevo trabajo integra el análisis tipo-tecnológico con el análisis de distribución espacial y contextual, informando así sobre especialización artesanal y la identidad social de los productores/consumidores. Con respecto a la expeditividad, se señala que “*When I use the term “expedient”, I simply mean those tools which are not standardized in shape and/or manufacturing technique*” (Bencic 2015: 43).

Prácticamente, el mismo enfoque es aplicado por Giesso (2000, 2003) y Vining (2005). El primero estudia la variabilidad intra e inter-sitio de la producción lítica en contextos Tiwanaku (400-1000 d.C.), a partir de una metodología tipo-tecnológica orientada a identificar industrias expeditivas o *ad hoc*, en conjuntos recuperados en superficie, excavación y por flotación. El estudio de la variabilidad técnica constituye, para el autor, un medio para obtener información acerca de la forma en que la producción lítica estuvo conectada con el sistema estatal Tiwanaku (especialización artesanal o producción generalizada), y a partir de ello, proponer un nuevo modelo para el mismo, basado en el reconocimiento de una producción no especializada (Giesso 2000).

En Cerro Baúl (cuenca superior del Osmore), varios conjuntos de material lítico tallado de filiación Wari fueron estudiados por B. Vining (2005), provenientes de

recintos residenciales, ceremoniales y administrativos, sumando un total de 1979 piezas. La metodología empleada fue la tipo-tecnología, aplicándose en la parte tecnológica los criterios delineados por Inizan *et al.* (1995). Posteriormente, estos criterios son cuantificados a través de índices estadísticos. El autor llega a una conclusión que, años después, será cuestionada por Fortin (2015): la presencia de útiles sobre lasca más retocados y exóticos (o *formales*) en residencias de élite, contrapuesto a útiles *expeditivos* en contextos de bajo estatus social (Vining 2005: 73). Cabe señalar que el grado de expeditividad es directamente medido a través de criterios como porcentaje de córtex, intensidad y extensión del retoque, principalmente.

Estas conclusiones son recogidas por L. Fortin en su tesis doctoral. El autor realiza el análisis de material recuperado por excavación de los sitios de Cerro Baúl y Cerro Mejía, en el valle de Moquegua, a fin de comprender el rol de los mismos en la organización socio-económica propia de la periferia del fenómeno Wari. Para ello, el análisis tipo-tecnológico es utilizado a fin de obtener información referida a cuestiones de intercambio, redistribución, complejidad de la producción, especialización artesanal e ideología estatal (Fortin 2015: 40). Los procedimientos metodológicos incluyen análisis métricos muy finos, análisis modulares de fuentes de materias primas, análisis petrográfico y contextual.

La clasificación tipo-tecnológica es, hasta el momento, la más completa en los Andes Centrales, pues incluye material tallado y pulido. Por otro lado, el uso de los útiles fue interpretado a través de los datos morfo-técnicos, morfo-funcionales y contextuales, no en términos individuales, sino en base a “households” (Fortin 2015: 268). La principal

conclusión es que la correspondencia entre útiles *formales* y recintos residenciales de élite no es siempre correcta, por lo que la *formalidad* instrumental no puede utilizarse como un indicador confiable de estatus social (*Ibid.*: 4, 269).

Otro aspecto significativo para el cuestionamiento de la expeditividad lítica reside en la noción de “*technological complexity of the stone tool assemblage*” (*Ibid.*: 115), basada en la propuesta de Perreault *et al.* (2013), que atribuye parámetros cuantitativos al proceso de manufactura del útil: la cantidad de retoque determina si el útil fue manufacturado sobre materia prima local o foránea (*Ibid.*: 262).

Por otro lado, los trabajos de Downey (2009, 2010) con piezas líticas provenientes de cuatro sitios asociados al Oráculo de Catequil (400–1555 d.C.), ubicado en Huamachuco (Sierra Norte), representan el mejor esfuerzo por asociar las esferas de producción y consumo/uso de artefactos líticos tardíos. A partir de la aplicación del denominado *attribute analysis*, y enmarcado en la perspectiva de la *chaîne opératoire*, el autor realiza un estudio funcional (*use-wear analysis* sin experimentación) de bajo calibre. Esto le permite abordar cuestiones básicas de utilización de las piezas y verificar los resultados del análisis morfológico (Downey 2009: 187). Se demuestra, entonces, la existencia de producción predominantemente unifacial y de reducción bipolar: útiles *informales* sobre lasca de *chert* y cuarcita.

Ahora bien, el enfoque tipo-tecnológico —y particularmente, morfo-tecnológico— es empleado de forma recurrente en otros estudios de material lítico. Es el caso de Burger (2007), quien realiza una tipología de puntas y fracturas líticas (desde la escuela norteamericana), a partir de una co-

lección de 238 bifaces de obsidiana que corresponden a la totalidad de las piezas adscritas a la fase Ocucaje 9 del sitio Ánimas Altas (cuenca del Callango, valle de Ica). El autor encuentra evidencia de reciclado en estos útiles, y, además, sugiere que algunos de ellos fueron utilizados como cuchillos, mientras que otros fueron enmangados en proyectiles y utilizados en episodios de guerra o caza (Burger 2007: 8-9).

Por su parte, Yataco (2008) emplea también el análisis morfo-tecnológico, pero desde la escuela prehistórica francesa, considerando el enfoque de la *chaîne opératoire*. El autor analiza 1347 piezas procedentes de 35 sitios localizados en el Alto Chicama (sierra de La Libertad), entre material tallado y pulido, y realiza un estudio sincrónico y diacrónico desde el Precerámico hasta el Horizonte Tardío, identificando procesos tecnológicos inherentes a los artefactos. Si bien se realiza una única mención a la *expeditividad* (Yataco 2008: 578), el estudio no abunda en ello.

La investigación de Yataco (2008), junto a la realizada por León (2007) —breve nota sobre dos lascas de tipo *Kombewa* halladas en Wari Kayán (Cerro Colorado), asociadas posiblemente a una ocupación Paracas Necrópolis— y la de Silva (2014, 2016) constituyen los únicos trabajos que emplean un enfoque tecnológico *stricto sensu*.

Cabe señalar que los trabajos realizados por E. Silva, tanto en la Costa Central (Silva 2014), como en la Sierra Nor-Central (Silva 2016), desarrollaron un enfoque tecnológico novedoso en los Andes Centrales, combinando la *chaîne opératoire* y la metodología de análisis lítico de Georges Laplace. Esto permitió al autor identificar una colección compuesta, simultáneamente, por una industria *expeditiva* y *formal*.

Paralelamente, el trabajo de Cruz (2014),

en sitios del valle medio de Nepeña, aplica un enfoque tipo-tecnológico en el estudio de industrias líticas del Horizonte Medio, a través del cual busca obtener información sobre la relación entre organización socio-económica y producción artesanal. Al igual que otros trabajos de este corte, se reproduce la misma noción de *expeditividad*, en términos de *herramientas líticas con tecnología que no requirió dedicación a tiempo completo* (Cruz 2014: 92).

SÍNTESIS POR PERÍODOS ARQUEOLÓGICOS Y VARIABILIDAD LÍTICA

Expuestas las cuatro etapas de desarrollo académico y reseñadas las investigaciones principales alrededor de la noción de *expeditividad*, es necesario, ahora, destacar los problemas que todavía subsisten en nuestros días, y que son producto de esta historia que hemos tratado de esbozar.

El escenario actual: ¿Dónde estamos?

El escenario actual de investigación sobre industrias líticas tardías en los Andes Centrales presenta las siguientes características:

- (1) Los escasos estudios se han concentrado en la zona altoandina de la parte central de los Andes y en la cuenca boliviana del Lago Titicaca. La banda costera y la zona norte permanecen desconocidas, salvo por dos trabajos aislados (Silva 2014, 2016).
- (2) Escasos fechados radiocarbónicos de los contextos de proveniencia de los conjuntos líticos. La asignación cronológica de las industrias es, predominantemente

te, relativa, a través de su asociación con material cerámico y/o estructuras arquitectónicas.

- (3) El abordaje tipo-tecnológico es aplicado con mayor frecuencia, hecho que contrasta con la amplia aplicación del abordaje tipológico en industrias líticas tempranas. Esto se explica, sobre todo, por el hecho de que la mayoría de este tipo de trabajos se produce en la década de los años ochenta y noventa, período de apogeo de la vertiente tecnológica a nivel mundial.
- (4) La aplicación del abordaje tipológico no significa el establecimiento de una terminología común, todo lo contrario. Diversas tipologías (morfológicas, tecnológicas y, sobre todo, funcionales) han sido construidas. En la escuela norteamericana, las tipologías paradigmáticas predominan, siendo raras las taxonómicas (v.g. Read y Russel 1996).
- (5) Predominantemente, los artefactos en obsidiana han sido objeto de estudios de aprovisionamiento e intercambio interregional, siendo raros los de tecnología lítica (v.g. León 2007).
- (6) La escuela norteamericana de tecnología lítica es la que abarca mayor cantidad de trabajos, hecho que representa, *per se*, una comprensión univocal de las industrias líticas tardías. Escasos trabajos han empleado el abordaje de la *chaîne opératoire* (v.g. Yataco 2008; Silva 2014, 2016). Caracteriza esta comprensión univocal de las industrias líticas tardías, los siguientes aspectos:
 - a) Definición de un *modelo de producción lítica en sociedades complejas*, a través de la comparación —no detallada— con sociedades *menos complejas*, atribuidas a grupos cazadores-recolectores. A partir de este modelo, se construyen las varia-

bles a analizar en las industrias líticas, como *expeditividad/conservación*, criterios de diseño, etc. (Gero 1983b: 47-49; Downey 2009: 48-49, 55).

- b) El análisis de las piezas se modeliza de acuerdo a categorías como *eficiencia, movilidad, formalidad, curación*, y otras de mayor elaboración como *producción especializada, consumo, estatus, desigualdad y comercio* (Downey 2009: 47-48, *léase también* Gero 1989).
- c) Aguda división entre *útiles formales e informales* (Downey 2009: 32), en el contexto de una modelización (v.g. modelo de Parry y Kelly 1987) no verificada en su totalidad, por lo menos, en el caso andino. Esta modelización considera que *“lithic technology generally became more informal through time”* (Downey 2010: 79, *léase también* Gero 1991) como resultado de la ausencia de estrés temporal en sociedades complejas; a excepción de los trabajos de Silva (2014, 2016) que considera la existencia de industrias duales (tanto formal como expeditiva).
- d) La consideración que, en sociedades complejas, *“lithic technoogy was primarily and uncontrolled, non-specialized craft”* (Downey 2010: 80) o *“unstructured”* (Gero 1983b: 38), a pesar de los cambios sociopolíticos que pudieron acontecer en determinados períodos. Esta proposición no sólo pertenece a estudios adscritos a la escuela norteamericana, puesto que, los de corte francés, tanto a nivel tipo-tecnológico como tecnológico, han llegado a la misma conclusión.
- e) La información sobre estatus social es directamente construida desde el grado de *formalidad* de los útiles, complementada con datos sobre aprovisionamiento local o foráneo, caracterización de bienes exóticos, presencia de ciertas técni-

cas de reducción y análisis estadístico de categorías artefactuales por nivel estratigráfico y a escala inter-sitios (Costin *et al.* 1989: 122-124; Seddon 1994: 65; Giesso 2003b: 45; Vining 2005: 61; Downey 2010: 86-89). Estos criterios también son aplicados a industrias como la cerámica y textiles, principalmente.

- d) Las puntas, analizadas a nivel tipo-tecnológico e iconográfico, son estudiadas con el objetivo de extraer información sobre estilos, funcionalidad, etnicidad, actividades de caza y guerra (*v.g.* Burger 2007; Hu 2016).

Industria lítica tallada

Presentadas estas características generales, a continuación se sintetiza la información que hasta el momento ha sido producida con respecto a las características sincrónicas y diacrónicas de la industria lítica tallada.

En todos los períodos, se constata una reducción en la producción de utillaje *formal* — término que alude, sobre todo, a bifaces pequeños—e incremento de utillaje *expeditivo* (Giesso 2010: 22), a través del tiempo.

En Telarmachay, por ejemplo, el tamaño de lascas no retocadas y retocadas (*unifaces*) disminuye con el arribo de períodos tardíos. El número de núcleos, lascas, *preformas*, lascas retocadas, puntas y desechos pequeños también sufre el mismo fenómeno. Una excepción parcial a ello es la puna de Junín, donde el número de puntas y lascas utilizadas se incrementa después de 3800 A.P. (Rick 1980; Lavallée 1985). En esta región, la variabilidad técnica y funcional entre el Precerámico Tardío y post-Horizonte Temprano está relacionada a la introducción de la obsidiana y la estandarización de puntas

en Chavín (Rick 1980).

En contextos urbanos y estatales, un hecho que puede estar relacionado con este fenómeno de disminución de la *conservación instrumental*, es la explotación principal de materias primas locales, que generalmente son de menor calidad. En la Sierra Central, a este respecto, se usan rocas de grano más grueso para fabricar lascas retocadas irregularmente (*i.e.* “cuchillos”). Así mismo, hemos podido constatar que en la Costa Central, guijarros de basalto y andesita son aprovechados intensivamente para la producción de útiles comúnmente denominados *expeditivos*.

De igual forma, en la Sierra Nor-Central, en el área del Alto Chicama, las materias primas locales son explotadas con mayor frecuencia hacia el Horizonte Tardío (Yataco 2008: 792). Esto, quizá, esté relacionado con un acceso muy limitado a materias primas exóticas en sitios rurales (Giesso 2010: 23). Por su parte, en varios sitios de la Costa Nor-Central (valle medio de Nepeña), hacia el final del Horizonte Temprano, las industrias se caracterizan por núcleos bifaciales, *choppers* y puntas sobre silixita; mientras que los desechos de talla, raspadores, denticulados y núcleos, sobre materias primas de inferior calidad, caracterizan el registro material de períodos posteriores (Cruz 2014: 76).

Teniendo esto en consideración, hasta el momento, se señala la existencia de una larga continuidad en la mayoría de tipos de útiles, específicamente en unifaciales y bifaces grandes (Giesso 2010: 21). Por su parte, los bifaces pequeños¹² presentan una mayor variabilidad tanto sincrónica como diacrónica (*Ibid.*), dependiendo de la región, en todos los períodos hasta el Horizonte Medio. Ejemplo de ello son las puntas de obsidiana foliáceas y de sección

lenticular correspondientes al Período Intermedio Temprano de Chavín de Huántar (Lavallée 2013[1969-70]: 216, Tabla 1).

Además, se encuentra el grupo de puntas Wari (Rivera 1978), resaltando el *Wari triangular* sobre silexita. Otros tipos se reportan también, como por ejemplo las puntas de base recta y silueta lanceolada en sitios como Conchopata (Bencic 2001: 108, Figura 17), Cerro Baúl (Vining 2005: 55-56, Figuras 7.5, 7.6), Huari (Ochatoma *et al.* 2015), La Real (Yépez y Jennings 2012: 226, Figura 11.5), San José de Moro (Castillo 2000), entre otros.

De igual forma, por lo menos, tres tipos de puntas son reportados en contextos Tiwanaku¹³: (1) *Elongated, Narrow-stemmed Forms with Barbed shoulders* (Klink y Aldenderfer 2005: 45-46, Figura 3.5, j-m), (2) *Straight-Bases to Convex-bases Triangular Forms* (*Ibid.*: 48-50, Figura 3.6, d, e), y (3) *Small Triangular Forms with Concave Bases* (*Ibid.*: 51, Figura 3.6, j-n).

A este respecto, no debe dejar de considerarse la gran diversidad de tipos de puntas Tiwanaku reconocida en contextos Wari. Así mismo, deben tomarse en cuenta los tipos de puntas de obsidiana halladas en contextos funerarios Paracas Necrópolis (100 a.C. – 100 d.C.) en Cerro Colorado (Wari Kayán), que, por lo hasta ahora publicado, corresponden a un tipo triangular con bases rectas y bordes denticulados, y otro de limbo triangular y pedúnculo (enmangado a un vástago de madera y con evidencia de resina) (MNAHP 2015: 35-36, 82-83).

Para el período posterior, igualmente en la Costa Sur, se reporta una punta de obsidiana triangular enmangada en un vástago probablemente de carrizo, de filiación Nazca (100-640 d.C.) (*Ibid.*: 37, 88-89). Por lo que se conoce hasta el momento, las

puntas bifaciales sobre obsidiana poseen una regularidad general en sus dimensiones, variando entre 3 a 5 cm de longitud, desde el Período Inicial al Horizonte Medio.

Ahora bien, el aparente fuerte conservadurismo en tipos unifaciales y bifaciales (grandes) de períodos posteriores al Pre-cerámico, parece responder, sobre todo, a la incapacidad del abordaje tipológico y tipo-tecnológico para relevar la variabilidad de las industrias. Así lo demuestra el análisis tecnológico y estadístico de materiales líticos de la Sierra Nor-Central (alrededores del Nevado Huandoy), donde núcleos con negativos multidireccionales predominan desde el Período Intermedio Tardío (Silva 2016: 275) y los raspadores presentan menores índices geométricos de carenación hacia el Período Intermedio Temprano, repuntando hacia el Horizonte Tardío (Silva 2016: 277).

Así mismo, la *eficiencia tecnológica* (Silva 2016: 66) de las lascas —medida a partir del cálculo del índice de lasca propuesto originalmente por C. Phagan ($I = \frac{\text{Largo máx.} \times \text{Ancho máx.}}{\text{Espesor máx.}}$)— así como su *estandarización* tecnológica, varían a través del tiempo entre el Horizonte Temprano y Horizonte Tardío, coincidiendo con cambios sociales, ambientales y económicos (*Ibid.*: 278-280).

Se conoce también la existencia de un tipo de raspador plano-convexo propio del Período Intermedio Temprano de la Sierra Nor-Central: fase Huaraz de Chavín de Huántar (Lavallée 2013[1969-70]: 213, Lámina 6) y Huaricoto (Gero 1983b: 45, Fig. 1). Nosotros hemos observado este mismo tipo en la Costa Central, en sitios pertenecientes al Complejo Arqueológico Maranga, durante la ocupación Lima.

Finalmente, nos parece oportuno se-

ñalar un fenómeno técnico particular: la tecnología laminar. Esta tecnología aparece durante el Horizonte Temprano y aumenta en porcentaje hacia el Horizonte Tardío. Sin embargo, a menudo bajo esta categoría se incluyen únicamente láminas, los núcleos son escasos. La tecnología laminar —sólo reportada en la parte alta del valle del Mantaro (Stone 1983; Russell 1988: 241-242; Costin *et al.* 1989:121), Huancavelica (Lavallée y Julien, 1983) y en Paracas (MNAAHP 2015: 36, 84)— se considera *expeditiva*, pero controlada por las élites. De igual manera, las tecnologías no-laminares se consideran *expeditivas*, pero controladas y consumidas por la gente que las produce (Russell 1988; Read y Russell 1996; Downey 2010:50).

Industria lítica pulida

Sobre el comportamiento sincrónico y diacrónico de las industrias pulidas, es muy poco lo que puede indicarse, debido al exiguo conocimiento tipológico y tecnológico de estos conjuntos. Sólo algunos estudios incluyen análisis tecnológico de material pulido (*v.g.* Yataco 2008; Silva 2014, 2016; Bencic 2015), por lo que la información se reduce a estudios no especializados.

Así, se conoce que en sitios del valle superior del Mantaro, el porcentaje de azadas (útiles retocados más abundantes), se incrementa durante los períodos más tardíos (posteriores al Horizonte Medio) (Hastorf *et al.* 1989; Giesso 2010). Estos útiles aparecen en esta región durante el Período Intermedio Tardío.

En el caso de la Sierra Nor-Central (Nevado Huandoy), los *piruros*, percutores, pendientes, manos y morteros varían sin

mayor regularidad entre el Horizonte Temprano y Tardío, destacándose sí una mayor frecuencia de estos artefactos hacia el Horizonte Medio (*Ibid.*: 180).

Paralelamente, en la Costa Nor-Central (valle medio de Nepeña) las manos de moler, yunques y morteros se cuentan en mayor número hacia el Horizonte Medio, mientras que en períodos anteriores se observa una ocurrencia de martillos, espejos y puntas pulidas (Cruz 2014:76). Este último objeto, la *punta pulida* ha sido reportada en los Andes Centrales desde el Horizonte Temprano hasta el Horizonte Tardío (*v.g.* Muelle 1957; Yataco 2008; Chamussy 2012; Silva 2016). Por su parte, los espejos circulares y discoidales de antracita, en algunas ocasiones asociados a las puntas pulidas, han sido adscritos al Horizonte Temprano e Intermedio Temprano en diversas regiones (Muelle 1940: 10-11; Engel 1958: 46; Larco 1963: 31; Yataco 2008: 787-788).

Finalmente, es preciso señalar que útiles como *chungos*, pulidores, alisadores, percutores, tabletas talladas, *tupus*, figurinas, cuentas¹⁴, conopas, boleadores y porras están presentes en mayor número en el registro arqueológico de muchos sitios tardíos, desde el Período Intermedio Temprano hasta el Horizonte Tardío.

EL PROBLEMA DE LA EXPEDITIVIDAD

Tras la breve revisión expuesta anteriormente, es oportuno evaluar la pertinencia de la noción de expeditividad en el estudio del utillaje tardío.

Antes de ello, observemos que la caracterización de industrias líticas como expeditivas o *ad hoc* (Johnson 1996: 161) y conser-

vadas ha sido el resultado de un proceso de tergiversación generalizada con respecto a su original conceptualización binfordiana (Nash 1996: 94-95). Esta tergiversación ha sido definida como resultado de la ambigüedad con que Binford trató el tema, en el contexto de su respuesta a Bordes: el famoso argumento funcional para el Musteriense, anclado en la relación entre uso y descarte del utillaje (Shott 1996: 260). Así, Binford se preocupa por introducir la noción de tecnología conservada (*curated technology*), en términos de transporte, preservación para uso futuro y eficiencia de los artefactos en sí mismos (Binford 1973: 143). Por su parte, la expeditividad se reduce a un aspecto contrario a la conservación (Ibíd.: 145).

En trabajos posteriores, el autor hace efectiva la oposición entre conservación y expeditividad (Binford 1976, 1977, 1978) y desarrolla la noción de *situational gear*, en tanto resultado de un diseño expeditivo (Binford 1979: 264-266). Sin entrar en mayores detalles, cabe señalar que generalmente se utiliza el término *expeditivo* para referirse a una producción realizada, utilizada y abandonada rápidamente en un mismo lugar. Más allá de las ambigüedades que puedan surgir de su tratamiento, la concepción de expeditividad no tendría mayores problemas de aplicación si no fuera por la subyacente simplicidad técnica que evoca y el ocultamiento de alteridades técnicas que promueve.

La expeditividad lítica ha devenido, pues, una herramienta para interpretar la complejidad individual de piezas y conjuntos líticos; y, al constituir un concepto polisémico, no necesariamente ha seguido su concepción original (aunque ambigua) en tanto estrategia tecnológica. Lo más grave es que, incluso al interior de esta perspec-

tiva, mayoritariamente anglófona, no es posible el consenso sobre estos términos (Tabla 1), ni el grado en que ellos se relacionan con aspectos socio-económicos de la población productora y consumidora.

Existe, pues, una gran diversidad de investigaciones que han conceptualizado los términos de expeditividad y conservación de forma diferente, y que a falta de estandarización terminológica, han permitido la proliferación (desde los años ochenta y noventa con mayor fuerza) de un conjunto de dicotomías que pretenden evaluar la complejidad de los útiles líticos: simple/complejo, formal/informal, rudimentario/sofisticado, tosco/elaborado, entre otros.

No es nuestra intención desarrollar aquí una crítica a esta perspectiva¹⁵, sin embargo no podemos dejar de señalar el problema epistemológico existente cuando se pretende pasar de la expeditividad a la definición de grados de complejidad del utillaje lítico, y por ende, de la producción artesanal asociada.

Probablemente, este aparente problema epistemológico encuentre su razón de ser en la reducción de toda la cadena operativa lítica —y de todos los constreñimientos ambientales, económicos y sociales que la integran—, a una teoría del diseño instrumental, en términos del análisis de eficiencia y tarea desarrollada (Hayden *et al.* 1996: 10). Una teoría y metodología centrada únicamente en el análisis de la confección, o en el lenguaje de la literatura consultada *consideraciones de diseño* (Nelson 1991: 66), no parece suficiente para interpretar la complejidad de un útil o conjunto lítico.

Desde nuestro punto de vista, hace falta también considerar un mayor número de variables relacionadas a la selección, inicialización, producción, confección, uso, mantenimiento y descarte de los útiles.

Criterios usados para explicar <i>conservado</i> y <i>expeditivo</i>	Autor	Interpretación
Manufactura anticipada	Binford (1979)/Torrence (1989)	Conservado
Usado para un abanico de tareas	Binford (1979)	Conservado
Transportado	Binford (1979)	Conservado
Reciclado	Binford (1979)	Conservado
Fabricado, usado y desechado al mismo tiempo	Binford (1979)	Conservado
Almacenaje de útiles	Hayden <i>et al.</i> (1996)	Conservado
Materia prima autóctona	Bamforth (1986)	Expeditivo
Almacenamiento	Shott (1989)	Conservado
Enmangado	Odell (1996)	Conservado
Simplicidad tecnológica	Binford (1979)	Expeditivo
Sofisticación tecnológica	Binford (1979)	Conservado

Tabla 1. Diferentes interpretaciones producidas en relación al significado de curado y expeditivo (Modificado a partir de Hardy 2006).

Las primeras etapas, selección e inicialización¹⁶, han sido completamente olvidadas por la perspectiva de la organización tecnológica (*v.g.* McCall 2012). Algunas excepciones importantes, sin embargo, pueden señalarse. Nos referimos, principalmente, al concepto de *diseño utilitario* (Escola 2000, 2004). Aunque inicialmente este concepto hacía referencia sólo a consideraciones de diseño instrumental, es decir de formatización o confección, recientemente ha pasado a incluir variables de selección e inicialización (Hocsman y Escola 2006-2007: 84). Estas categorías, como así lo señalan los autores, permiten una visión mucho más precisa del grado de inversión de trabajo en piezas o conjuntos líticos (*Ibid.*: 88).

Estas nociones no han tenido mayor repercusión en los Andes Centrales. A lo largo de los apartados anteriores, se han hecho evidentes los diferentes criterios que son utilizados para definir la complejidad técnica en la región andino-central.

En años anteriores a la introducción de la noción binfordiana, Taschini (1968) y Lavallée (2013 [1969-70]) ya se referían a equipos ocasionales de concepción simple y carácter primitivo, cuando se trataba de

útiles sobre guijarros de basalto y andesita, y hasta útiles sobre lascas de sílice.

Posteriormente, en los años ochenta, en pleno auge de la dicotomía conservación/expeditividad, predominaban interpretaciones como *“utillaje más elaborado/menos elaborado”*, *“utillaje sin estilo”*, *“utillaje no estructurado”*, *“tecnología simple y sin mayores cambios”*, etc. Es a mediados de los años noventa, cuando encontramos una primera crítica a estas concepciones, pero sin mayor eco hasta hace algunos años, con los trabajos de Downey (2009, 2010) y Fortin (2015).

Para nosotros, el paso de la noción de expeditividad a la de complejidad técnica en los Andes Centrales resulta problemático, porque constituye un derivado peligroso del tratamiento teórico de los aspectos socio-económicos de un grupo particular, sin mayor fundamento tecnológico. ¿Por qué un raspador sobre lasca con retoque marginal presenta menor complejidad que uno con mayor cantidad de retoque? ¿Acaso el soporte original no presenta criterios predeterminantes que vuelven innecesaria una etapa de retoque? Incluso, la comparación se vuelve ilógica cuando se pretende comparar, por ejemplo, bifaces con *útiles*

ordinarios, dos mundos técnicos enteramente distintos. Evidentemente, entre objetos de las mismas características técnicas, es posible el uso de nociones como expeditividad y conservación. Sin embargo, en general, en lo que respecta a la lectura tecno-funcional de los útiles, estas nociones son poco expeditivas, en el sentido de poco eficaces para la comprensión de los principios de producción y funcionamiento (E. Boëda, comunicación personal, 15 de febrero, 2019).

La noción de expeditividad lítica en la región andino-central tiene una connotación negativa y despreciativa (Maigrot y Plisson 2006; Donnart 2015) y está también relacionada con la ausencia de memoria técnica (*sensu* Boëda 2013). Se trabaja con útiles que no nos recuerdan a nada. ¿Cómo, entonces, acceder a su reconocimiento?

“Un objet est la cause de sa condition de fonctionnement... il porte en lui les conditions de son fonctionnement” (Boëda 2000: 5, el subrayado es nuestro).

La cita anterior nos permite graficar nuestra perspectiva. Consideramos, junto a Boëda (2000, 2005, 2013), que la única forma de reconstituir la memoria olvidada del útil lítico es identificando los esquemas operatorios de producción contenidos en él, porque si bien no tenemos recuerdo de ellos, existen principios universales relacionados al funcionamiento del filo y a la mecánica del trabajo instrumental, que nos permiten estudiar cada objeto de acuerdo a su linaje tecno-funcional (Boëda 2013: 39)¹⁷.

En contraposición a la interpretación funcional que se fundamenta únicamente en la información recuperada de los con-

textos arqueológicos, Boëda considera que ésta debe ser complementada con el análisis fino a nivel tecno-funcional de cada pieza lítica, tanto *débitage* como utillaje.

En relación a este punto, hemos podido observar, claramente, una suerte de imperio tipológico que esparce sus hipótesis funcionales sin mayor control epistemológico. Este salto interpretativo, de la forma a la función, necesita de una articulación mucho más sólida y detallada que la mera intuición, donde se incluya la información de *“los contextos de hallazgo, las características de los conjuntos líticos mayores de los que forman parte y [los] abordajes funcionales de diversa índole”* (Hocsman y Aschero 2015: 292-293).

En otras palabras, el abordaje funcional de un conjunto lítico debe comenzar desde el análisis técnico. La lectura técnica de los diferentes estigmas de manufactura, ordenados de forma diacrítica, permite obtener información de primera mano sobre los criterios técnicos establecidos por el o los artesanos, y de esta manera, plantear un conjunto reducido de hipótesis funcionales que posteriormente requerirán de comprobación experimental y analítica. Técnica y función articuladas desde el inicio del análisis (Aschero 1975: 44). Este entrelazamiento es crucial para evitar interpretaciones muy elevadas sobre terreno fangoso, sobre todo en lo concerniente a especialización artesanal, expeditividad/conservación, uso, función, etc.

Ahora bien, explícitamente referido al material pulido, trabajos como los de Donnart (2015) resultan fundamentales para cuestionar la asumida simplicidad de este tipo de útiles, comenzar a considerarlos como fuentes importantes de información arqueológica y analizarlos, no tanto por el grado de formatización que puedan

poseer, sino por los esquemas de producción y funcionamiento inherentes a ellos.

Resulta necesario, pues, considerar una gran diversidad de categorías y variables no sólo referidas al útil o conjunto lítico, sino a todo el sistema técnico que lo incluye.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE TRABAJO FUTURO

Tras lo discutido, y luego de la revisión historiográfica, podemos concluir que técnica y función han constituido categorías disociadas entre sí en el análisis de los conjuntos y artefactos líticos tardíos de los Andes Centrales. Al afirmar lo anterior, no nos referimos a los análisis específicos relativos a la función de uno o varios artefactos. De hecho, estrictamente, únicamente dos trabajos de este tipo pueden contarse, uno respecto a períodos tempranos (Piperno *et al.* 2017), y otro concerniente a períodos tardíos (Rumold y Aldenderfer 2016). Nos referimos, más bien, a trabajos que, tanto a nivel teórico, metodológico y técnico conciben el estudio de los artefactos líticos desde sus modos de producción y uso, de forma no disociada.

De esta desconexión entre técnica y función, resultan usos inadecuados de nociones como expeditividad y conservación, asignando arbitrariamente niveles de complejidad técnica. Nuestra intención ha sido, pues, ofrecer las bases para una consideración crítica de la noción de expeditividad, a partir de la indagación de sus orígenes, usos e implicancias en los Andes Centrales. La más sensible de ellas, desde nuestra perspectiva, es que el uso inadecuado de esta noción conlleva la colonización de la especificidad técnica inherente a las in-

dustrias líticas andinas, y por tanto, el allanamiento de alteridades técnicas por largo tiempo cargadas de sentido negativo.

Si la arqueología actual toma en cuenta estos elementos críticos, algunos cambios deben permitir lo que, a nuestro juicio, representa una investigación mucho más ajustada a la realidad técnica andina. En el plano epistemológico, ellos incluyen la consideración *a posteriori*¹⁸ de la expeditividad lítica, mientras que en el plano metodológico, los siguientes puntos debieran ser considerados: (1) definición tecnológica de piezas particulares y, sobre todo, conjuntos líticos (estudios sincrónicos que conlleven la identificación de esquemas operatorios, técnicas, métodos y conceptos), (2) definición de los constreñimientos tecno-funcionales inherentes a los cantos rodados como soportes generalizados para la producción lítica en sociedades complejas, (3) evolución de los sistemas técnicos (estudios diacrónicos), (4) análisis funcionales *stricto sensu*, (5) construcción de base de datos tecnológicos y estadísticos, (6) definición de tecno-complejos y estudio de su interacción en el tiempo (convergencias, difusión, etc.), y (7) establecimiento de áreas culturales. De forma integral, estos puntos conforman una agenda de investigación futura.

Como hemos detallado, generalmente las categorías de clasificación en industrias tardías son polisémicas y consideran conceptos análogos, lo que genera diferentes interpretaciones y conclusiones poco comparables. Para la construcción de un escenario diferente, una crítica mucho más profunda es necesaria. Sin embargo, algunas perspectivas ya tienen un terreno ganado como el enfoque tecno-funcional (Boëda 2013) y el método tecno-morfo-funcional (Silva 2017).

Sólo este tipo de trabajos permitirá, repetimos, el descubrimiento de alteridades

hasta ahora ocultas, y que son necesarias para una comprensión cabal del trabajo artesanal.

NOTAS

1. La noción de *tecnocomplejo* corresponde a una unidad taxonómica de rango supracultural, definida originalmente por D. Clarke como “*a group of cultures characterized by assemblages sharing a polythetic range but differing specific types of the same general families of artefact-types, shared as a widely diffused and interlinked response to common factors in environment, economy and technology*” (Clarke 1968: 357). En lo que a estudios prehistóricos respecta (sobre todo a nivel del Paleolítico de Europa Central y Occidental), esta definición ha sufrido ciertas variaciones, adquiriendo un sentido más neutro con la introducción de la perspectiva paleoetnográfica de A. Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan y Brézillon 1966, 1972; Karlin *et al.* 1992), constituyendo así un conjunto de tradiciones técnicas compartidas en un tiempo y espacio determinados. Respetando la propuesta original, en este trabajo, preferimos utilizar *tecnocomplejo*, en lugar de la noción polisémica de *cultura*. Con esto, el acento se coloca sobre los hechos materiales, que integran, sólo de manera parcial, la cultura (Chevriér 2006: 246).
2. Bajo esta categoría, están comprendidos los artefactos no tallados que fueron manufacturados a través de otras técnicas, incluido el pulido. Se mantiene, por ahora, esta denominación, en razón del uso generalizado que posee en las investigaciones andinas.
3. Importantes dudas sobre el valor heurístico de la división tradicional entre Andes Centrales y Andes Centro-Sur han proliferado a partir de los resultados obtenidos por estudios geoquímicos de procuramiento e intercambio de obsidiana (Burger *et al.* 2000: 271), por lo que no insistiremos más al respecto.
4. La división anteriormente expuesta recoge, parcialmente, cuatro propuestas:
 - (1) *industrias de herramientas de piedra de culturas andinas prehispanicas que poseen cerámica* (Burger 2007: 1);
 - (2) *instrumentos de piedra en contextos cerámicos* (Stone 1983);
 - (3) *ceramic-period lithics* (Gero 1983a: 41);
 - (4) *artefactos líticos de los periodos tardíos* (Silva 2014: 187);
 - (5) *industrias líticas tardías* (Silva 2016).
 Las tres primeras (1, 2 y 3) enfatizan el rol de la tecnología cerámica en la asignación temporal del utillaje lítico. Las dos últimas propuestas (4 y 5) surgen de la preocupación de E. Silva por agrupar las industrias líticas bajo un término de carácter exclusivamente temporal: *tardío*.
5. A pesar de su austeridad conceptual, la propuesta de J. Rowe constituye una herramienta metodológica aceptable —hasta el momento— en lo que concierne, específicamente, a la clasificación cronológica de las industrias líticas tardías. Conscientes del determinismo tecnológico que implica la utilización de la introducción de la cerámica como criterio de diferenciación entre estadios y períodos (Precerámico VI y Período Inicial, particularmente), así como de los complementarios estadios evolutivos propuestos por el mismo Lanning (1967), consideramos que el estudio de las industrias líticas tardías en los Andes Centrales debe partir desde esta asignación cronológica, y, posteriormente, verificarse a diferentes escalas, con el estudio de nuevos sitios y nuevas industrias. A través de la comparación tecno-funcional de los datos, los períodos arqueológicos podrán ajustarse a las tendencias tecnológicas relativas a la industria lítica, y no a otros soportes materiales. El razonamiento es simple: no podemos utilizar el término *Formativo*, *Arcaico* o *Desarrollos Regionales* (*sensu* Lumbreras 1969, 2006) para clasificar (*i.e.* categorizar) una determinada industria lítica, sin antes haber estudiado las características técnicas inherentes a la misma; hacerlo, representaría un juicio *a priori*, y, por tanto, una argumentación no científica.
6. Para una revisión de los conjuntos líticos más tempranos en los Andes Centrales, *legere* Dillehay *et al.* (2017) y Yataco (2011).
7. En un reciente trabajo, E. Silva, basado en una posición triggeriana, utiliza la denominación

Períodos Históricos Tempranos, para referirse “al proceso histórico dado en el intervalo de tiempo que comienza desde el primer momento de la llegada de las sociedades asiáticas del Paleolítico Superior al territorio americano hasta el advenimiento de las llamadas sociedades complejas” (Silva 2017: 33). Aquí, se utiliza el sintagma *Períodos Históricos Tardíos* como un complemento a esta propuesta.

8. En los Andes Meridionales, Andes Centro-Sur y el Noroeste Argentino, desde el abordaje de la *organización tecnológica* (Nelson 1991, Binford 1979), son comunes los títulos de: *tecnología lítica de grupos o sociedades agro-pastoriles* (Escola 1996, 2000, 2004), o *evidencia artefactual lítica de las sociedades agrícolas-pastoriles formativas, tardías y tardías-inkas*. Para una revisión detallada, *legere* Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina desarrollado en 2016, particularmente el Simposio *También usaron rocas y minerales (Parte II): Técnicas líticas entre las sociedades agro-pastoriles del Noroeste Argentino y Andes Centro-Sur*, coordinado por C. Mercuri y A. Elías.

9. Nos referimos a trabajos dedicados exclusivamente al material lítico. A pesar de la existencia de una cantidad relativamente importante de trabajos que realizan menciones secundarias sobre las características de los conjuntos líticos y de algunas piezas particulares (v.g. Larco 2001[1940]; Ryden 1947; Topic 1977; Grieder 1978; McEwan 1984; Goldstein 1990, 2000; Seddon 1998; Browman 1998; Bernier 1999, 2005, 2008, 2010; Chapdelaine 2000; Nash 2002; Chiguala *et al.* 2006; Uceda y Rengifo 2006; Chamussy 2009, 2012, 2014; Uceda 2010; Lau 2011; Salcedo y Molina 2012; Yépez y Jennings 2012; Bachir y Llanos 2013; Menaker 2016), salvo algunas excepciones puntuales, éstos no serán objeto de nuestra revisión.

De igual forma, aquí, las investigaciones centradas en el estudio geoquímico, de aprovisionamiento, explotación y uso de obsidiana durante períodos tardíos tampoco serán incluidas en nuestra revisión. Aunque estos estudios ofrecen información relevante sobre los primeros estadios de selección y acarreo de materia prima, ellos no están orientados al

tratamiento de industrias líticas *per se*¹⁴, sino a ofrecer elementos sustanciales para la interpretación socio-económica e ideológica de la producción artesanal en contextos estatales (perspectiva que se inicia, como veremos más adelante, en los años ochenta) (v.g. Burger *et al.* 2000, 2016; Contreras *et al.* 2012; Matsumoto *et al.* 2018).

10. Este interés *joven* es señalado por Danielle Lavallée en 1985, hace treinta y cuatro años. Consideramos que este adjetivo todavía califica adecuadamente el estado actual de la investigación lítica peruana, relativa a todos los períodos arqueológicos.
11. Lo mismo puede señalarse para el caso de las industrias líticas tempranas.
12. Puntas que presentan, generalmente, evidencias de retoque por presión, aunque se han registrado casos, por ejemplo, de puntas sobre lutita en sitios del Alto Chicama que sólo presentan huellas de percusión (Yataco 2008:789). También se encuentran bajo esta categoría lo que se ha denominado *expedient bidaces* (Vining 2005: 50, Figura 7.1) o *bifacially retouched ovoid tools* (Bencic 2015: 66, Figura 4.8; 2016:165, Figura 6), correspondientes al Horizonte Medio.
13. Véase, al respecto, las puntas Tiwanaku en contexto Wari, reportadas por Fortin (2015: 264-267, Figura 10.1 y 10.2).
14. Las cuentas líticas han sido, recientemente, materia de investigación tecnológica y funcional, pero no de forma exclusiva. Es el caso de cuentas procedentes de Sipán (Gorelick y Gwinnett 1994), Maranga (Silva 2014) y Samanco (Carter y Helmer 2015).
15. Críticas tempranas y recientes a la perspectiva binfordiana de la conservación instrumental pueden leerse en Hayden (1976: 56) y Nash (1996: 96).
16. Traducido literalmente del término francés *initialisation*, utilizado para referirse a los métodos de configuración inicial de un soporte lítico (Boëda 2013). Su equivalente en terminología anglófona es *initialization*.
17. Cabe señalar aquí, que, como todo, esta perspectiva no es nueva. A. Leroi-Gourhan tomaba en cuenta estos universales funcionales desde la década los años sesenta en su etnoar-

queología funcional (Leroi-Gourhan 1964), y por su parte, C. Aschero también los incluía en su perspectiva ergológica/ergonómica de los años setenta (Aschero 1975). Sin embargo, el abordaje tecno-funcional de Boëda es, a nuestro juicio, el que ha desarrollado más ampliamente una postura explícita relativa a la reconstitución de la memoria olvidada de los útiles líticos. Esta reconstitución de la memoria instrumental (memoria técnico-funcional) es fundamental para, posteriormente, preguntarnos, por ejemplo, sobre la complejidad del útil.

18. ¿Qué conocemos, por ejemplo, de los raspadores, a nivel de tradiciones o áreas culturales? A través de su categorización tipológica como *expeditivos*, ninguno de ellos ha sido estudiado desde la organización de los negativos, las fases, métodos y técnicas producción.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Martin Giesso, Catherine Bencic, Jordan Downey, Louis Fortin y Donna Nash por las valiosas referencias bibliográficas brindadas, sin las cuales, esta investigación no hubiera sido posible. Agradecemos también a Marcos Ramos y Tatiane de Souza por su invitación a participar en el simposio sobre tecnología lítica expeditiva en Ibarra (Ecuador). Nuestro especial agradecimiento a Eric Boëda por las discusiones surgidas de la lectura del texto original. Igualmente, vaya nuestro agradecimiento a Pilar Babot por su lectura crítica del primer manuscrito, y a los revisores de la revista *Fragmentos del Pasado*, por su inagotable paciencia. Todo error u omisión es responsabilidad nuestra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adams, J. 1996. *Manual for a Technological Approach to Ground Stone Analysis*. Center for Desert Archaeology, Tucson.

- Ahler, S. 1989. Mass Analysis of Flaking Debris: Studying the Forest Rather than the Tree. En *Alternative Approaches to Lithic Analysis*, Archaeological Papers 1, editado por Henry, D. y G. Odell, pp: 85-118. American Anthropological Association, Washington, D.C.
- Alva, W. y C. Donnan. 1993. *Tumbas reales de Sipán*. Fowler Museum of Cultural History, University of California, Los Angeles.
- Andrefsky, W. Jr. 1994. Raw-Material Availability and the Organization of Technology. *American Antiquity* 59(1): 21-34.
2005. *Lithics: Macroscopic Approaches to Analysis*. Segunda edición. University Press Cambridge, Cambridge.
2008. *Lithic Technology: Measures of Production, Use and Curation*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Aschero, C. 1975. *Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos*. Informe a CONICET. Manuscrito en posesión del autor.
- Ávila, F. 2017 [1598]. *Dioses y Hombres de Huarochiri. Narración quechua recogida por Francisco de Ávila (¿1598?)*. Edición Bilingüe. Traducción castellana de José María Arguedas. Serie: Fuentes e investigaciones para la historia. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Bachir, A. y O. Llanos. 2013. ¿Hacia un urbanismo Paracas en Ánimas Altas/Ánimas Bajas (valle de Ica)? *Boletín de Arqueología PUCP* 17:169-204.
- Bamforth, D. 1986. Technological efficiency and tool curation. *American Antiquity* 51: 38-50.
- Bandelier, A. 2009 [1910]. *The Islands of Titicaca and Koati*. Hispanic Society of America, the University of California, California.
- Bandy, M. 1995. *Functional Analysis of Flake Tools from Chiripa, Bolivia*. Disponible en: <http://andean.kulture.org/bandy/tapdoc1/doc1.pdf>
- Bencic, C. 1999. *Back to the Grind: Understanding Lithic Technology at Iwawi, Bolivia*. Tesis de Maestría, Binghamton University, New York.
2001. Industrias Líticas de Huari y Tiwanaku. *Boletín de Arqueología PUCP* 4: 89-118.
2015. *Lithic production, use and deposition at the Wari site of Conchopata in Ayacucho, Peru*. Tesis de Doctorado. Department of Anthropology, University of Massachusetts. Binghamton University, State University of New York, New York.
2016. Obsidian Technology at the Wari Site of Conchopata in Ayacucho, Peru. *Andean Past* 12:161-171.
- Bernier, H. 1998. *L'usage de la parure corporelle dans la culture Moche du Pérou précolombien et le cas du site Moche, capitale urbaine*. Tesis de Maestría. Depart-

- mento Tesis de Maestría. Departamento de Antropología, Universidad de Montreal, Montréal.
2005. *Étude archéologique de la production artisanale au site Huacas de Moche, côte nord du Pérou*. Tesis de Doctorado. Departamento de Antropología. Facultad de Artes y Ciencias. Universidad de Montreal. Montréal.
2008. La especialización artesanal en el sitio Huacas de Moche: Contextos de producción y función sociopolítica. En *Arqueología mochica, nuevos enfoques. Actas del Primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores de la Cultura Mochica*, editado por Castillo, L., H. Bernier, G. Lockard y J. Rucabado, pp: 33-51. Instituto Francés de Estudios Andinos y Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
2010. Craft Specialists at Moche: Organization, Affiliations, and Identities. *Latin American Antiquity* 21(1): 22-43.
- Betanzos, J. de 1992[1561]. *Suma y Narración de los Yngas* Tomo I. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Culturas Aborígenes de América. Fondo Rotatorio Editorial, Cochabamba.
- Binford, L. 1973. Inter-assemblage variability—the Mousterian and the ‘functional argument’. En *The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory*, editado por Renfrew, C., pp. 227-257. Duckworth, Londres.
1976. Forty-seven Trips. En *Contributions to Anthropology: Interior Peoples of Northern Alaska*, editado por Hall, E., pp: 299-350. Archaeological Survey of Canada Paper no. 49. Ottawa.
1977. General Introduction. En *For Theory Building in Archaeology*, editado por Binford, L., pp: 1-10. Academic Press, New York.
1978. *Nunamiut Ethnoarchaeology*. Academic Press, New York.
1979. Organization and formation processes: looking at curated technologies. *Journal of Anthropological Research* 35: 255-273.
- Binford, L. y S. Binford. 1966. A preliminary analysis of functional variability in the Mousterian of Levallois facies. *American Anthropologist* 68: 238-295.
- Bleed, P. 1986. The optimal design of hunting weapons: Maintainability or Reliability. *American Antiquity* 51: 737-747.
- Boëda, E. 2000. *Les techniques des hommes de la préhistoire pour interroger le présent*. Septième École d’été de l’ARCo. Bonas, 10-21 juillet 2000. Cours d’Eric Boëda.
2005. Paléo-technologie ou anthropologie des Techniques? *Arob@se* 1:46-64.
2013. *Techno-logique & Technologie : Une Paléo-histoire des objets lithiques tranchants*. S/l: @rchéo-éditions.
- Bordes, F. 1961. *Typologie du Paléolithique ancien et moyen*. Institut de Préhistoire de l’université de Bordeaux, Mémoire No. 1, Bordeaux.
- Bousman, C. 1993. Hunter-gatherer adaptations, economic risk and tool design. *Lithic Technology* 1-2: 59-86.
- Browman, D. 1998. Lithic Provenience Analysis and Emerging Material Complexity at Formative Period Chiripa, Bolivia. *Andean Past* 5: 301-324.
- Brown, C. 1926. On Stone Implements from Northwest Peru. *Man* 26 (6): 97-101.
- Burger, R. 2007. Late Paracas Obsidian Tools from Animas Altas, Peru. *Andean Past* 8: 477-492.
- Burger, R., K. Mohr Chávez y S. Chávez. 2000. Through the Glass Darkly: Prehispanic Obsidian Procurement and Exchange in Southern Peru and Northern Bolivia. *Journal of World Prehistory* 14 (3): 267-362.
- Burger, R., C. Bencinc y M. Glascock. 2016. Obsidian Procurement and Cosmopolitanism at the Middle Horizon Settlement of Conchopata, Peru. *Andean Past* 12: 21-44.
- Carter, B., y M. Helmer. 2015. Elite Dress and Regional Identity: Chimú-Inka Perforated Ornaments from Samanco, Nepeña Valley, Coastal Peru. *BEADS: Journal of the Society of Bead Researchers* 27: 46-74.
- Castillo, L. 2000. La Presencia de Wari en San José de Moro. *Boletín de Arqueología PUCP* 4: 143-179.
- Chamussy, V. 2009. *Les débuts de la guerre institutionnalisée dans l’Aire Andine Centrale : vers la formation de l’Etat, du Formatif à la Période Intermédiaire Ancienne (2000 av. J.-C.-500 apr. J.-C)*. BAR International Series, Oxford.
2012. Empleo de las armas arrojadas del área centroandina: ¿Armas de caza o de guerra. *Arqueología y Sociedad* 24:43-87.
2014. Estudio sobre armas de Guerra y caza en el área centro-andina. Descripción y uso de las armas de estocada y de tajo. *Arqueología y Sociedad* 27: 297-338.
- Chapdelaine, C. 2000. Struggling for survival: The urban class of the Moche site, north coast of Peru. En *Environmental Disaster and the Archaeology of Human Response*, editado por Bawden, G. y R. Richard, pp: 121-142. Anthropological Papers 7, Maxwell Museum of Anthropology, Albuquerque, NM.
- Chevrier, B. 2006. De l’Acheuléen Méridional au Technocomplexe Trifacial: La Face Cachée des Industries du Bergeracois. Apport de l’analyse technologique de l’industrie lithique de Barbas I C’4 sup (Creysse, Dordogne). *Gallia Préhistoire* 48: 207-252.
- Chiguala, J., C. Almonacid, M. Orbegos, D. Rojas y M. Sandoval. 2006. La integración funcional de los

- Conjuntos Arquitectónicos 17 y 35 como parte de un Bloque Arquitectónico en el Núcleo Urbano. En *Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Informe Técnico 2005*, editado por Uceda, S. y R. Morales, pp: 138-206. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.
- Cieza, P. 1959 [1553]. *The Incas of Pedro de Cieza de León History of the Conquest of Peru*. Translated by Harriet de Onis. University of Oklahoma Press, Norman.
- Clarke, D. 1968. *Analytical archaeology*. Methuen's handbooks of archaeology, Universidad de Michigan, Michigan.
- Contreras, D., N. Tripcevich y Y. Cavero. 2012. Investigaciones en la fuente de la obsidiana tipo Quispisisa, Huancasancos-Ayacucho. *Investigaciones sociales* 16 (28): 185-195.
- Costin, C., T. Earle, B. Owen, y G. Russell. 1989. The impact of Inka conquest on local technology in the Upper Mantaro Valley, Peru. En *What's New? A closer look at the process of innovation*, editado por van der Leeuw, S. y R. Torrence, pp: 107-139. Unwin Hyman, Londres.
- Cruz, J. 2014. *Especialización artesanal en la producción de las herramientas líticas del valle de Nepeña, Provincia del Santa-Ancash*. Tesis de Licenciatura. Escuela Profesional de Arqueología. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash.
- De la Vega, G. 1967[1609]. *Royal Commentaries of the Incas and General History of Peru*. Vol. I. University of Texas Press, Austin and London.
- DeLeonardis, L. 1997. *Paracas Settlement in Callango, Lower Ica Valley, 1st Millennium B.C., Peru*. Tesis de Doctorado. Department of Anthropology, Catholic University, Washington D.C. /Ann Arbor.
2005. Paracas Cultural Contexts: New Evidence from the West Bank of Callango. *Andean Past* 7: 27-55.
- Dillehay, T., S. Goodbred, M. Pino, V. Vásquez, T. Rosales, J. Adovasio, M. Collins, P. Netherly, C. Hastorf, K. Chiou, D. Piperno y N. Velchoff. 2017. Simple technologies and diverse food strategies of the Late Pleistocene and Early Holocene at Huaca Prieta, Coastal Peru. *Science Advances* 3 (5): 1-13.
- Donnan, C. y M. Moseley. 1968. The Utilization of Flakes for Cleaning Fish. *American Antiquity* 33 (4): 502-503.
- Donnart, K. 2015. *Le macro-outillage dans l'Ouest de la France: pratiques économiques et techniques des premières sociétés agropastorales. Volumen 1*. Tesis de Doctorado en Arqueología, École doctorale Sciences de la matière, Université de Rennes 1, Rennes.
- Downey, J. 2009. *Catequil's lithics: Stone tools from an Andean Complex Society*. Tesis de Maestría. Trent University, Ontario.
2010. Working with Expedient Lithic Technologies in the Northern Highlands. *Explorations in Anthropology* 10 (2): 77-95.
- Engel, F. 1958. Algunos datos con referencia a los sitios precerámicos de la costa peruana. *Arqueológicas* 3: 1-53.
- Escola, P. 1996. Riesgo e incertidumbre en economías agro-pastoriles: consideraciones teórico-metodológicas. *Arqueología* 6: 9-23.
2000. *Tecnología Lítica y Sociedades Agropastoriles Temporanas*. Tesis de Doctorado en Filosofía y Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
2004. La expeditividad y el registro arqueológico. *Chungará Revista de Antropología Chilena* 36: 49-60.
- Flores, J. 1979. *Pastoralists of the Andes. The Alpaca Herders of Paratia*. Institute for the Studies of Human Issues, Philadelphia.
- Fortin, L. 2015. *Wari lithic Networks: An examination of stone tool use at Cerro Baúl and Cerro Mejía*. Tesis de Doctorado. Washington State University, Washington.
- Fortin, L. y D. Nash. 2015. From Bedrock to Bifaces: An Examination of Wari Lithic Technology within the Moquegua Valley of Southern Peru. *Poster at Society for American Archaeology 2015*.
- Gero, J. 1983a. *Material Culture and the Reproduction of Social Complexity: A Lithic Example from the Peruvian Formative*. Tesis de Doctorado. Department of Anthropology, University of Massachusetts, Massachusetts
- 1983b. Stone Tools in Ceramic Contexts: Exploring the Unstructured. En *Investigations of the Andean Past*, editado por Sandweiss, D, pp: 38-50. Papers from the First Annual Northeast Conference on Andean Archaeology and Ethnohistory. Ithaca, Cornell Latin American Studies Program. New York.
1989. Assessing Social Information in Material Objects: How Well do Lithics Measure Up? En *Time, Energy and Stone Tools*, editado por Torrence, R., pp: 92-105. Cambridge University Press, Cambridge.
1991. *Genderlithics: Women's Roles in Stone Tool Production*. En *Engendering archaeology: women and prehistory*, editado por Gero, J. y M. Conkey, pp: 163-193. Blackwell Publishing, Oxford.
- Giesso, M. 2000. *Stone Tool Production in the Tiwanaku Heartland. The Impact of State Emergence and Expansion on Local Households*. Tesis de Doctorado.

- Department of Anthropology, University of Chicago, Chicago.
- 2003a. Stone Tool Production in the Tiwanaku Heartland. En *Tiwanaku and Its Hinterland: Archaeology and Paleoecology of an Andean Civilization 2*, editado por Kolata, A., pp: 363-383. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
- 2003b. La Industria Lítica Expeditiva en Sitios Urbanos Tiwanaku, Bolivia. *Textos Antropológicos* 14(2):31-46.
2010. *La producción de instrumental lítico en Tiwanaku: el impacto del surgimiento y expansión del estado en las unidades domésticas locales*. BAR International Series, Oxford.
- Goldstein, P. 1990. La ocupación tiwanaku en Moquegua. *Gaceta Arqueológica Andina* 5(18/19): 75-104.
2000. Exotic Goods and Everyday Chiefs: Long Distance Exchange and Indigenous Sociopolitical Development in the South Central Andes. *Latin American Antiquity* II (4): 1-27.
- Gorelick, L. y J. Gwinnett. 1994. Beads from Sipan: A Functional Analysis. En *Archaeometry of Pre-Columbian Sites and Artifacts*, editado por Scott, D. y P. Meyers, pp: 175-180. Getty Publications, Los Angeles.
- Gould, R. 1980. *Living Archaeology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Griender, T. 1978. *The Art and Archaeology of Pashash*. University of Texas Press, Austin.
- Hardy, K. 2006. Lítico tallado y cultura material de los Wola, Papúa-Nueva Guinea. En *Etnoarqueología de la Prehistoria: más allá de la analogía*. *Treballs D'Etnoarqueologia* 6: 141-160.
- Hastorf, C., T. Earle, H. Wright, L. Lecount, G. Russell y E. Sandefur. 1989. Settlement Archaeology in the Jauja Region of Peru: Evidence from the Early Intermediate Period. A Report on the 1986 Field Season. *Andean Past* 2: 81-129.
- Hayden, B. 1976. Curation: old and new. En *Primitive art and technology*, editado por Raymond J., pp: 47-59. University of Calgary, Dept. of Archaeology y University of Calgary. Archaeological Association. University of Calgary Archaeological Association, Calgary.
- Hayden, B.; N. Franco y J. Spafford. 1996. Evaluating Lithic Strategies and Design Criteria. En: *Stone Tools. Interdisciplinary Contributions to Archaeology*, editado por Odell, G., pp: 9-45. Springer, Boston, MA.
- Hocquenghem, A. 1978. Les combats mochicas : essai d'interprétation d'un matériel archéologique à l'aide de l'iconologie, de l'ethno-histoire et de l'ethnologie. *Baessler-Archiv, Neue Folge* 26: 127-157.
- Hocsman, S. y C. Aschero. 2015. Caracterización de los grupos tipológicos de las gubias, los escoplos y los cinceles. *Comechingonia* 19(2): 281-296.
- Hocsman, S. y P. Escola. 2006-2007. Inversión de trabajo y diseño en contextos líticos agro-pastoriles (Antofagasta de la Sierra, Catamarca). *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano* 21: 75-90.
- Hu, D. 2016. War or peace? Assessing the rise of the Tiwanaku state through projectile point analysis. *Lithics* 37: 84-86.
- Hyslop, J. 1976. *An Archaeology Investigation of the Lupaca Kingdom and Its Origins*. Tesis de Doctorado. Columbia University, New York.
- Inizan, M. L., M. Reduron-Ballinger, H. Roche y J. Tixier. 1995. *Technologie de la pierre taillée*. C.R.E.P., Meudon.
- Jeske, R. 1992. Energetic efficiency and lithic technology: an Upper Mississippian example. *American Antiquity* 57: 467-481.
- Johnson, J. 1989. The Utility of Production Trajectory Modeling as a Framework for Regional Analysis. *Alternatives Approaches to Lithics Analysis* 1: 119-138.
1996. Lithic Analysis and Questions of Cultural Complexity: The Maya. En *Stone Tools: Theoretical Insights into Human Prehistory*, editado por Odell, G., pp: 159-179. Plenum Press, New York.
- Karlin, C., N. Pigeot y S. Ploux. 1992. L'ethnologie préhistoriques. *La Recherche* 247 (23) : 1106-1116.
- Klink, C. y M. Aldenderfer. 2005. A Projectile Point Chronology for the South-Central Andean Highlands. En *Advances in Titicaca Basin Archaeology-1*, editado por Stanish, Ch., A. Cohen y M. Aldenderfer, pp: 25-54. Cotsen Institute of Archaeology at UCLA, Los Angeles, California.
- Koldehoff, B. 1987. The Cahokia Flake Tool Industry: Socioeconomic Implications for Late Prehistory in the Central Mississippi Valley. En *The Organization of Core Technology*, editado por Johnson, J. y Morrow, C., pp: 151-185. Westview Press, Boulder.
- Lanning, E. 1967. *Peru Before the Incas*. Prentice Hall, New Jersey.
- Larco, R. 2001[1940]. *Los Mochicas*. Vol II. Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima.
1963. *Las épocas peruanas*. Lima
- Lau, G. 2011. *Andean Expressions: Art and Archaeology of the Recuay Culture*. The Iowa Series in Andean Studies, Iowa.
1985. L'occupation préhistorique des hautes terres andines. *L'Anthropologie* 89/3:409-430.
- 2013[1969-70]. Industrias Líticas del Periodo Huaraz, Procedentes de Chavin de Huantar. En *Cien años*

- de la arqueología en la sierra de Ancash: editado por Ibarra, B., pp: 201-234. Instituto de Estudios Huarinos, Huari, Ancash, Perú.
- Lavallée, D. y M. Julien. 1983. Asto: Curacazgo prehispánico de los Andes Centrales. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Lenoir, M. 1974. Faciès et culture. *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 71(2): 58-64.
- León, E. 2007. Lascas de obsidiana de tipo kombewa de Waru Kayan, Paracas. En *Hilos del pasado. El aporte francés al legado Paracas*: compilado por Instituto Nacional de Cultura – INC, pp: 75-77. Lima, Perú.
- Leroi-Gourhan, A. 1964. *Le geste et la parole. Technique et langage*. Tomo I. Editorial Albin Miché, Paris.
- Leroi-Gourhan, A. y M. Brezillon. 1966. L'habitation magdalénienne n° 1 de Pincevent près Montreuil (Seine-et-Marne). *Gallia Préhistoire* IX: 263-385.
1972. *Fouilles de Pincevent : essai d'analyse ethnographique d'un habitat magdalénien. La section 36*. VII supplément à Gallia Préhistoire.
- Lodeho, L. 2012. *Les premiers peuplements du nord du Pérou: l'apport de la technologie lithique à la définition des ensembles culturels et de leurs relations à la fin de Pléistocène et à l'Holocène ancien et moyen*. Tesis de Doctorado, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, París.
- Lumbreras, L. 1969. *De los pueblos, de las culturas y las artes del Antiguo Perú*. Moncloa-Campodónico editores, Lima.
1981. Arqueología de la América Andina. Editorial Milla Batres. UNESCO/PNUD. Lima.
2006. Un Formativo sin cerámica y cerámica preformativa. *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandina* 32: 11-34.
- Maigrot, Y. y H. Plisson. 2006. Simplicité et complexité en archéologie préhistorique : le patchwork conceptuel ou les tentations de l'ethnocentrisme. En *Normes techniques et pratiques sociales. De la simplicité des outillages pré- et protohistoriques*, editado por Astruc, L., F. Bon, V. Léa, P.-Y. Milcent y S. Philibert, pp: 25-33. Actes des 26^e rencontres internationales d'archéologie et d'histoire (Antibes, 20-22 oct. 2005). APDCA, Antibes.
- Matsumoto, Y., J. Nesbitt, M. Glascock, Y. Cavero y R. Burger. 2018. Interregional Obsidian Exchange during the Late Initial Period and Early Horizon: New Perspectives from Campanayqu Rumi, Peru. *Latin American Antiquity* 29(1): 44-63.
- Mccall, G. 2012. Ethnoarchaeology and the Organization of Lithic Technology. *Journal of Archaeological Research* 20: 157-203
- Mcewan, G. 1984. *The Middle Horizon in the Valley of Cuzco, Peru: the impact of the Wari occupation of Pikillacta in the Lucre Basin*. Tesis de Doctorado. University of Texas, Texas.
- Menaker, A. 2016. Las cuentas durante el colonialismo español en los Andes peruanos *Boletín de Arqueología PUCP* 21: 85-97.
- Museo Nacional De Arqueología, Antropología E Historia Del Perú (MNAHP). 2015. *Los Tesoros del Museo. Colección Lítica*. Ministerio de Cultura, Lima.
- Muelle, J. 1940. Espejos Precolombinos del Perú. *Revista del Museo Nacional* IX(1): 5-12.
1957. Puntas de Pizarra pulidas del Perú. *Arqueológicas* 1(2): 48-63.
- Nash, D. 2002. *The archaeology of space: Places of power in the Wari Empire*. Tesis de Doctorado. Universidad de Florida, Gainesville.
- Nash, S. 1996. Is Curation a Useful Heuristic? En *Stone Tools: Theoretical Insights into Human Prehistory*, editado por Odell, G., pp: 81-99. Plenum Press, New York.
- Nelson, M. 1991. The Study of Technological Organization. *Archaeological Method and Theory* 3: 57-100. University of Arizona Press, Tucson.
- Ochatoma, J., M. Cabrera y C. Mancilla. 2015. *El Área Sagrada de Wari: Investigaciones arqueológicas en Vegachayuy Moqo*. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Vicerrectorado de Investigación Ayacucho, Perú.
- Odell, G. 1981. The Morphological Express at Function Junction: Searching for Meaning in Lithic Tool Types. *Journal of Anthropological Research* 37: 319-342.
1996. Economizing Behavior and the Concept of 'Curation'. En *Stone Tools: Theoretical Insights into Human Prehistory*, editado por Odell, G., pp: 51-80. Plenum Press, New York.
- Orefici, G. 1992. *Nasca: archeologia per una ricostruzione storica*. Jaca Book, Milán.
- Oswalt, W. 1976. *An anthropological analysis of food-getting technology*. Wiley-Interscience, New York.
- Parry, W. y R. Kelly. 1987. Expedient Core Technology and Sedentism. En *The Organization of Core Technology*, editado por Johnson, J. y C. Morrow., pp: 285-304. Westview Press, Boulder.
- Perreault, C., J. Brantingham, S. Kuhn, S. Wurz y X. Gao. 2013. Measuring the Complexity of Lithic Technology. *Current Anthropology* 54(8): 397-406.
- Phagan, C. 1980. Lithic Technology: Flake Analysis. En *The Prehistory of the Ayacucho Basin, Peru: Volumen III, Nonceramic Artifacts*, editado por MacNeish, R., R. Viera, A. Nelken-Terner y C. Pha-

- gan. Robert S., pp: 233-281. Peabody Foundation for Archaeology. The University of Michigan Press, Ann Arbor.
- Piperno, D., T. Messner e I. Holst. 2017. Starch Grains. En *Where the Land Meets the Sea. Fourteen Millennia of Human History at Huaca Prieta, Peru*, editado por Dillehay, T., capítulo 9. University of Texas Press, Texas.
- Read, D. y G. Russell. 1996. A Method for Taxonomic Typology Construction and an Example: Utilized Flakes. *American Antiquity* 61(4): 663-684.
- Rick, J. 1980. *Prehistoric Hunters of the High Andes*. Academic Press, New York.
- Rivera, F. 1978. Análisis tipológico de las puntas de proyectil Wari. En *III Congreso Peruano: El Hombre y la Cultura Andina, Actas y Trabajos*: 584-593. Lima.
- Rowe, J. 1962. Stages and Periods in archaeological interpretation. *Southwestern Journal of Anthropology* 18(1): 40-54.
- Rumold, C. y M. Aldenderfer. 2016. Late Archaic-Early Formative period microbotanical evidence for potato at Jiskairumoko in the Titicaca Basin of southern Peru. *PNAS* 113 (48): 13672-13677.
- Russell, G. 1988. *The Impact of Inka Policy on the Domestic Economy of the Wanka, Peru: Stone Tool Production and Use*. Tesis doctoral. Department of Anthropology, University of California, Los Angeles.
- Ryden, S. 1947. *Archaeological researches in the Highlands of Bolivia*. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag.
- Salcedo, L. y N. Molina. 2012. La ocupación temprana en La Convención, selva alta de Cusco. *Investigaciones sociales* 16 (28): 167-184.
- Seddon, M. 1994. Lithic Artifacts. En *Archaeological Research at Tumatamani, Juli, Peru*, editado por Stanish, C. y Steadman, L., pp: 65-71. Fieldiana 23. Field Museum of Natural History, Chicago.
1998. *Ritual, Power, and the Development of a Complex Society: The Island of the Sun and the Tiwanaku State*. Tesis de Doctorado. Department of Anthropology. University of Chicago, Chicago.
- Shott, M. 1989. Bipolar Industries: Ethnographic Evidence and Archaeological Implications. *North American Archaeologist* 10: 124.
1996. An Exegesis of the Curation Concept. *Journal of Anthropological Research* 52(3): 259-280.
- Silva, E. 2014. Los artefactos líticos del Parque de las Leyendas: del Horizonte Medio al Horizonte Tardío. En *Arqueología. Catorce años de investigaciones en Maranga*, editado por Carrión, L. y J. Narváez, pp: 121-150. Municipalidad de Lima Metropolitana y Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, Lima.
2016. Las industrias líticas tardías alrededor del nevado Huandoy, Ancash, Perú. Tomos I y II. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
2017. Crítica al enfoque eurocentrista de los períodos históricos tempranos en Sudamérica: una aproximación desde la arqueología andina. En *Fazendo Antropologia no Alto Solimões 10*, editado por Junqueira, C., M. Justamand y R. Albuquerque, pp: 29-64. Alexa Cultural, São Paulo.
- Stone, B. 1983. *The Socio-Economic Implications of Lithic Evidence from Huari, Peru*. Tesis de Doctorado. Department of Anthropology, State University of New York at Binghamton, New York.
- Taschini, M. 1968. L'industria litica Pre-incaica di Cajamarquilla (Peru). *Bulletino di Paleologia Italiana* XIX(77): 185-225.
- Topic, J. 1977. *The lower class at Chan Chan: a quantitative approach*. Tesis de Doctorado. Harvard University, Cambridge.
- Torrence, R. 1989. Re-tooling: Towards a Behavioural Theory of Stone Tools. En *Time, Energy, and Stone Tools*: editado por Torrence, R., pp: 57-66. Cambridge University Press, Cambridge.
- Uceda, S. 2010. Los contextos urbanos de producción artesanal en el complejo arqueológico de las huacas del Sol y de la Luna. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines* 39(2): 243-297.
- Uceda, S. y C. Rengifo. 2006. La especialización del trabajo: teoría y arqueología. El caso de los orfebres Mochicas. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines* 35(2): 149-185.
- Vining, B. 2005. *Social Pluralism and Lithic Economy at Cerro Baúl, Peru*. BAR International Series, 1461. British Archaeological Reports, Oxford.
- Yataco, J. 2008. *Cadena Operativa y Tecnología Lítica Arqueológica de la Zona de Alto Chicama, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad, Perú*. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Federico Villareal, Lima.
2011. Revisión de las evidencias de Pikimachay, Ayaucuyo, ocupación del Pleistoceno Final en los Andes Centrales. *Boletín de Arqueología PUCP* 15: 247-274.
- Yépez, W. y J. Jennings. 2012. ¿Wari en Arequipa? *Análisis de los contextos funerarios de La Real*. Museo Arqueológico José María Morante. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa.